

İbâzî Bakış Açısıyla Hz. Osman ve Dönemi: Sâlim b. Zekvân ve Şemmâhî Örneği*

Uthmân b. ‘Affân and His Period from an Ibâdî Perspective:
The Examples of Sâlim b. Zakvân and al-Shammâkhî

Yunus AKYÜREK*

Öz

Hz. Osman’ın şahsı, halifelik yıllarında verdiği kararlar, icraatları, hakkındaki suçlamalar ve katledilmesiyle sonuçlanan süreç (Fitnetü’l-Kübrâ) bugüne kadar birçok akademik çalışmada çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Bu çalışmada ise Hz. Osman’ın şahsına ve uygulamalarına dair erken dönem İbâzî âlimlerinden Sâlim b. Zekvân el-Hilâlî’nin (öl. 100/718?) *es-Sîre*’si ile geç dönem İbâzî âlimi Ebü’l-Abbâs Bedrüddîn Ahmed b. Sa’îd b. Abdilvâhid eş-Şemmâhî’nin (öl. 928/1522) *Kitâbü’s-Siyer*’inde kaydettiği rivayetler tetkik edilecektir. Araştırmayı diğerlerinden farklı kılan en önemli husus budur. Çalışmada, Sâlim b. Zekvân ile Şemmâhî’nin döneme dair ele aldığı rivayetler üzerinden ortaya koydukları yöntem ve perspektif tespit edilmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma metodlarından döküman analizi yönteminin görece tercih edildiği makalede amaç, bu iki İbâzî âlimin, Hz. Osman’ın şahsına ve uygulamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerdeki İbâzî etkisinin belirlenmesidir. Böylece aralarında takriben sekiz asır olan bu iki İbâzî âlimin örtüşen ve farklılık arz eden görüşlerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Sâlim’in, görüşlerini âyetlerle destekleyen yalın bir anlatıma sahip olduğu ve eserine aldığı haberlerde senet kullanmadığı anlaşılmaktadır. Tartışmaya açık iki-üç senet kullanan Şemmâhî’nin, Mes’ûdî’nin *Mürûcu’z-Zehab* isimli eserine yaptığı atıflar ise dikkat çekicidir. Zira onun, Mes’ûdî’nin dönemle alakalı kaydettiklerini tahrif ettiği, elimizdeki *Mürûcu’z-Zehab* nüshalarıyla karşılaştırıldığında söylenebilir. Makalede, temel İslâm tarihi kaynakları ile bazı araştırmacıların Şii olarak vafettiği Ya’kûbî’nin *Târîh*’inde geçen konuyla alakalı rivayetler de mukayese gayesiyle kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hz. Osman, İbâzîlik, Sâlim b. Zekvân, Şemmâhî, Kitâbü’s-Siyer

Abstract

The person of Caliph ‘Uthmân b. ‘Affân, the decisions taken during his years of caliphate, his administrative practices, the accusations directed against him, and the process that ended with his assassination, known as al-Fitna al-Kubrâ, have been examined in numerous academic studies from

* Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İslam Tarihi Bilim Dalı, yunusakyurek@comu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2050-9464, Research Article/Araştırma Makalesi, Received/Geliş Tarihi: 17/02/2026, Accepted/Kabul Tarihi: 09/03/2026, Published/Yayım Tarihi: 29/03/2026.

different perspectives. This article focuses on the evaluations of ‘Uthmān’s person and practices found in the al-Sira of the early Ibādī scholar Sālīm b. Zakvān al-Hilālī (d. 100/718?) and in the Kitāb al-Siyar of the later Ibādī scholar Abū al-‘Abbās Badr al-Dīn Aḥmad b. Sa‘īd b. ‘Abd al-Wāḥid al-Shammākhī (d. 928/1522). This approach constitutes the main aspect that distinguishes the present study from previous research. The study aims to identify the method and perspective adopted by Sālīm b. Zakvān and al-Shammākhī through the reports they present regarding this period. Using qualitative research methods, particularly document analysis, the article seeks to determine the influence of Ibādī thought on their evaluations of ‘Uthmān’s person and administrative practices. In this respect, it also aims to reveal the points of convergence and divergence between the views of these two Ibādī scholars, who lived approximately eight centuries apart. The findings indicate that Sālīm employs a plain narrative style, supports his views with Qur’ānic verses, and does not use chains of transmission in the reports included in his work. Al-Shammākhī, by contrast, makes use of two or three disputable chains of transmission and draws attention through his references to al-Mas‘ūdī’s Murūj al-Dhahab. A comparison with the extant manuscripts of Murūj al-Dhahab suggests that al-Shammākhī altered al-Mas‘ūdī’s accounts related to this period. For comparative purposes, reports from major Islamic historical sources and from al-Ya‘qūbī’s Tārīkh, described by some scholars as Shī‘ī, are also employed.

Keywords: ‘Uthmān b. ‘Affān, Ibādism, Sālīm b. Zakvān, al-Shammākhī, Kitāb al-Siyar

Giriş

Hâricîlik, Hz. Osman’ı hilafeti dönemindeki bazı uygulamaları sebebiyle tekfir eden ve katlini meşru gören marjinal bir mezheptir.¹ Bu araştırmada Hâricîliğin İbâziye kolunun² döneme dair düşünce ve söylemleri, birisi erken (Sālīm b. Zekvān el-Hilālî), diğeri geç dönem (Ahmed b. Sa‘īd eş-Şemmâhî) iki İbâzî âliminin görüşleri doğrultusunda ele alınacak ve İbâzî mezhebinin bu hususta Şia ile ilişkisi mütalaa edilecektir.

Erken dönem İbâzî âlimlerinden Sālīm b. Zekvān’ın doğum yeri ve ölüm tarihi hususunda farklı görüşler mevcuttur. Basralı İbâzîlerin ilk lideri olan Câbir b. Zeyd’in ona hitaben yazdığı mektuba bakılırsa Sālīm’in en azından Câbir b. Zeyd’in ölüm tarihi olan 93/711 ya da 104/722 tarihleri arasında yaşıyor olması gerekir.³ Sālīm’in yaşadığı dönem ve ölüm tarihi İbâzî âlimler Dercînî ve Şemmâhî de görüş belirtmiştir.⁴ O, Emevî halifesi Ömer

¹ Hâricîlik hakkında ayrıntılı maluma için bk. Necmettin Çalışkan - Yusuf Okşar. “Hâricîlik Anlayışının Kökenleri ve Günümüzdeki Yansımaları”, *Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 7/1 (2020), 102-119.

² Mahmoud Benras, “İbadiyye Mezhebi ve Gizlilik Düşüncesi (Takiyye)”, *Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 9/2 (01 Aralık 2022): 514-527.

³ Patricia Crone-Fritz Zimmermann, *The Epistle of Sālīm Ibn Dhakwān* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 11.

⁴ Dercînî, *Tabakātü’l-meşâ’ih bi’l-Magrib*, thk. İbrâhim Tallây (Kosantîne 1397/1977), 2/232; Şemmâhî’ye göre Sālīm, İbâziyye’nin meşhur âlimlerindendir ve o, Ebû Ubeyde’nin (öl. 145/762) çağdaşı arasında zikredilmelidir. Şemmâhî, Sālīm’in Câbir b. Zeyd (öl. 93/711) ile mektuplaştığını kaydetmişse de ikisinin (Ebû Ubeyde ve Câbir) vefat tarihleri arasındaki elli yıllık fark bunlardan birinin doğru olmasını gerektirir. Bk. Şemmâhî, *Kitâbü’s-Siyer*, thk. Ahmed b. Suûd es-Seyâbî (Maskat: Vizaratü’l-Türâs ve’s-Sekâfe, 1407/1987), 1/109.

b. Abdilaziz'in (öl. 101/720) huzuruna çıkan bir Hâricî heyetin (Ca'fer b. es-Simâk, Hubâb b. Küleyb vd.) içerisinde yer almıştır.⁵ Buradan hareketle onun vefat tarihinin en geç 8. yüzyılın ilk çeyreğinde olduğu net olarak söylenebilir.

Sâlim, muhtemelen Basra dışında bir yerde (Horasan, Sistan, Kirman, Fars, Umman) hayatını sürdürmüştür.⁶

Telif ettiği *es-Sîre*'si,⁷ Câbir b. Zeyd'in divanı ile Abdullah b. İbâz'ın risaleleri vasıtasıyla günümüze ulaşan ilk İbâzî eserler arasında yer almaktadır.⁸ Eseri, Hz. Peygamber'in hayatı ve Hulefâ-i Râşidîn dönemine dair en erken İbâzî kaynağıdır. Bu yönüyle *es-Sîre*'nin, *Ebû Sâdik Süleym b. Kays el-Hilâlî el-Âmirî el-Kûfî*'nin (öl. 76/695) ilk yazılı Şîî metni olan *Kitâbü Süleym*⁹ isimli eseri istisna tutulursa Şîî kaynaklara da takaddüm ettiği anlaşılmaktadır. Sâlim'in, *es-Sîre*'yi kaleme alırken Hz. Osman dönemi dahil olmak üzere hiçbir müelliften rivayette bulunmadığı görülmektedir. *es-Sîre*'yi 70/689 yılı başlarında telif ettiği varsayıldığında;¹⁰ bizzat şahit oldukları ve -kimden aldığını zikretme de- dinledikleri (semâ') üzerinden İbâzî esaslara dayalı bir usul geliştirdiği söylenebilir. Bu yönüyle onun *Sîre*'si, Hz. Osman dönemi itibariyle senedi meçhul haberlerin kesin ifadeler ve sert yorumlarla kaleme alındığı, bir bakıma kendinden menkul bir eser olarak nitelendirilebilir.

Hz. Peygamber'in hayatı ve Hulefâ-i Râşidîn dönemine dair ilk İbâzî telif olan Sâlim b. Zekvân'ın, Şîî rivayet ve kaynaklardan etkilenip etkilenmediği merak konusudur. Bu noktada, Sâlim 100/718 (?) yılında öldüğüne göre¹¹ onun; Sâib Abdülhamîd'in, *Mu'cemü Müerrihî's-Şî'a, el-İmâmiyye - ez-Zeydiyye - el-İsmâ'liyye*'sinde isimlerini zikrettiği gulât Şîî tarihçilerin¹² tesiri altında kaldığı söylenemez. Bunlardan sadece Süleym b. Kays el-Hilâlî el-Âmirî istisna tutulabilir. Zira o, takribi 95/713'te vefat etmiştir.¹³ Süleym, *Kitâbü Süleym* adlı eserinde halifelik kurumu ve Hz. Osman dönemi dahil olmak üzere halifelerin haberlerine yer vermiştir. Bu bakımdan Sâlim'in *Sîre*'sinin, aynı dönemde kaleme alınan ilk Şîî metni *Kitâbü Süleym* ile mukayese edilmesi gerekir.

⁵ Dercînî, *Tabakât*, 2/232

⁶ Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 12.

⁷ Kutlu, Sâlim'in eserini 70/689 yılı başlarında telif ettiğini kaydetmektedir. Bk. Sönmez Kutlu, "Salim b. Zekvân'ın es-Sire Adlı Eserindeki Mürcie İle İlgili Kısmın Tercümesi", *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 35/1 (1996), 467.

⁸ Mustafa Öz, "Sâlim b. Zekvân", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2019), EK-2/464.

⁹ İbnü'n-Nedîm, *el-Fihrist*, thk. İbrahim Ramazan (Beirut: Dâru'l-Ma'rife, 1417/1997), 271.

¹⁰ Kutlu, "Salim b. Zekvân'ın es-Sire Adlı Eserindeki Mürcie", 467.

¹¹ Sâlim b. Zekvân'ın yaşadığı dönem ve ölüm tarihi hakkındaki tartışmalar hakkında bk. Kutlu, "Salim b. Zekvân'ın es-Sire Adlı Eserindeki Mürcie", 467; Öz, "Sâlim b. Zekvân", Ek-2/464.

¹² Sâib Abdülhamîd, *Mu'cemü Müerrihî's-Şî'a, el-İmâmiyye - ez-Zeydiyye - el-İsmâ'liyye* (Kum: Müessesetü Dâireti Maârifî'l-Fıkhi'l-İslâmî, 1424/2004), 1/39-42.

¹³ Abdülhamîd, *Müerrihî's-Şî'a*, 1/366.

Çalışmada Sâlim'in *es-Sîre*'si için Patricia Crone ve Fritz Zimmermann'ın, *The Epistle of Sâlim Ibn Dhakwân*, Oxford University Press, 2001 neşri esas alınmıştır.

Esas alınan diğer ana kaynak ise muahhar dönem İbâzî âlimi *Ebü'l-Abbâs Bedrüddîn Ahmed b. Ebî 'Osmân Saîd b. Abdilvâhid eş-Şemmâhî*'nin (öl. 928/1522) *Kitâbü's-Siyer* isimli eseridir.

Takriben 840-850/1436-1446 yılları arasında dünyaya gelen Şemmâhî köklü bir ilmî aileden gelmektedir. İlk tahsilini Libya'da Ebû 'Affif Sâlih b. Nûh et-Tendemîrtî'nin yanında tamamlamış, Libya ve Tunus arasındaki bölgelerde seyahat etmiştir. Daha sonra Tunus'ta son derece itibarlı âlimlerden ilim tahsil etmiştir. Günümüze ulaşabilen *Kitâbüs's-Siyer*'i dışında yedi önemli eser telif eden Şemmâhî Cemâziyelevvel 928/Nisan 1522'de vefat etmiştir. Kabri Libya'da Cebelinefûse'nin Yefren beldesinde veya Cerbe Adası'ndadır.¹⁴

Kitâbü's-Siyer aslında Ebû Zekeriyâ Yahyâ b. Ebî Bekir el-Vercelânî'nin *Kitâbü's-Sîre ve ahbâri'l-e'imme*, Dercînî'nin *Kitâbü Tabakâti'l-meşâyih bi'l-Magrib* ve Ebû'l-Kâsım Muhammed b. İbrâhim el-Berrâdî'nin *el-Cevâhirü'l-müntekât* isimli eserlerinin derlenmiş halidir.¹⁵ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*'de Hz. Peygamber'in hayatına kısaca değindikten sonra (ss. 3-14) ilk dört halife hakkında bilgi verir (ss. 15-54). Araştırmanın konusu olan Hz. Osman'ın hilafetine ise on iki sayfa ayırmıştır (ss. 29-40). Ayrıca eserde, Emevîler devleti ve aralarında tâbiîn tabakası ile Mağribli İbâzî âlimlerin de yer aldığı yüzlerce kişinin hayat hikayesi geçmektedir.¹⁶

Sâlim, eserinde herhangi bir kaynak belirtmemişse de Şemmâhî, Mes'ûdî'nin (öl. 345/956) *Mürûcû'z-zeheb*'ine atıfta bulunmuştur. Ayrıca Ya'kübî'nin (öl. 292/905'ten sonra) *Târîhu'l-Ya'kübî* isimli eserinden de istifade ettiği anlaşılmaktadır.

M. Nur, Ya'kübî¹⁷ ve Mes'ûdî'yi¹⁸ aşırı Şîî tarihçi sınıfında ele alırken; M. Ağarı, Ya'kübî'yi Şîî bir aileye mensup mutedil bir tarihçi ve İslâm tarihini İmâmiye Şiası ideolojisiyle değerlendiren birisi olarak nitelemektedir.¹⁹ Onun Şîî değil de tarafsız bir bakış açısına sahip

¹⁴ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, Mukaddime.

¹⁵ Mustafa Öz, "Kitâbü's-Siyer", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 26/115.

¹⁶ Bk. Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*. Mukaddime ve içindekiler bölümü.

¹⁷ Abdülaziz Muhammed Nur Veli, *Eserü't-teşeyyü' 'ale'r-rivâyâti't-târîhiyye fi'l-karni'l-evveli'l-hicriyyi* (Medine: Dâru'l-Hudeyrî, 1415/1994), 231-243.

¹⁸ Nur Veli, *Eserü't-teşeyyü'*, 243-261. Mes'ûdî, C. Avcı'nın değerlendirmesine göre Şîî eğilimli Mu'tezilî bir tarihçidir. Bk. Casim Avcı, "Mes'ûdî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2004), 29/354.

¹⁹ Murat Ağarı, "Ya'kübî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 43/287.

olduğu ileri sürülmüşse de²⁰ Nur Veli'nin, *Târîhu'l-Ya'kübî* üzerine yaptığı tahliller onun Hz. Ali sempatzanı bir müellif olduğunu kanıtlar mahiyettedir.

Makalede nitel araştırma metotlarından doküman analizi kullanılarak Sâlim'in *es-Sîre*'siyle Şemmâhî'nin *Kitâbü's-Siyer*'i kıyaslanmış; böylece bu iki eserin orijinal yönleri, müelliflerinin ittifak ettiği, yakın fikirlere sahip olduğu ya da farklı düşündüğü hususların ortaya konulması amaçlanmıştır. Aralarında sekiz asrı aşkın bir zaman dilimi bulunan bu iki müellifin yaşadıkları çağdan Hz. Osman ve dönemine ilişkin bakış açıları ve değerlendirmelerine bakıldığında Sâlim'in İbâzî ilkeler ile Kur'ân'ı salt anlamda referans aldığı fakat senet kullanmadığı; Şemmâhî'nin ise eserini daha ilmî bir üslupla kaleme almakla birlikte istimal ettiği rivayetlerde Şîî müelliflerden açıkça etkilendiği görülmektedir. Araştırmada, bu savın teyidi için Ya'kübî ve Mes'ûdî gibi Şîî kaynaklara sık sık atıfta bulunulmuştur.

1. Sâlim ve Şemmâhî'nin Hz. Osman Dönemine Dair Benzer Yaklaşımları

İki İbâzî âlimin Hz. Osman dönemine dair birbiriyle örtüşen ya da kısmen benzeyen rivayet, yorum ve yaklaşımları olduğu gibi birbirlerinden tamamen bağımsız olarak ele aldıkları hususlar da mevcuttur. Bunlar başlıklar halinde ele alınacaktır.

1.1 Hz. Osman'ın Halife Seçilmesi

Sâlim bu hususta “Daha sonra Osman b. Affân, Müslümanlarla istişare ve onların onayı neticesi idareci/halife olarak görevlendirildi.”²¹ derken, Şemmâhî şunları kaydetmektedir:

İbn Ebi'l-Âs b. Ümeyye b. 'Abdi Şems b. 'Abdi Menâf'a (Hz. Osman'a), Ömer'in ölümünden üç gün sonra beyat edildi (Hicri 24 Muharrem başı Cumartesi). Bu şöyle oldu: Mikdâd, şûrâ ehlini bir evde topladı, onlarla birlikte Abdullah b. Ömer de vardı. Onlar, Ebû Talha el-Cümeihî'yi şûrânın güvenliğini sağlaması için amir olarak atadılar. Amr b. el-Âs ve Muğire b. Şu'be geldi ve kapının yanına oturdular. Hemen arkasından Sa'd b. Ebî Vakkâs geldi ve onları ‘Şûrâda olduğumuz için geldik’ demek mi istiyorsunuz? diyerek uzaklaştırdı. Şûrâdakiler hilafet hususunda birbirleriyle rekabet ettiler. Bunun üzerine Ebû Talha şöyle dedi: Ömer'in canını alana yemin olsun ki bu işi yürütmek için size gözetici olarak atandığım şu üç günden fazla bir süre vermeyeceğim. Bunun üzerine -Ali hariç- onlar, kendisini halife adaylığından çıkartan Abdurrahman b. Avf'a bu işi tevdi ettiler. Abdurrahman ona: ‘Sen ne dersin ey Hasan'ın babası?’ diye sordu. Hz. Ali ona: ‘Hakkı üstün tutacağına, hevana uymayacağına, ümmete hayırlı olanı yapacağına dair bana bir ahit verirsen, olur’ dedi. Bunun üzerine Abdurrahman onlardan söz aldı ve aynı şekilde kendilerine söz verdi. Neticede o, yaşı

²⁰ Kevser Özdoğan, “Ya'kübî ve Şîliği Üzerine”, *Bilimname* 3 (2019), 382–383.

²¹ Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 78.

ve sabikûndan olması sebebiyle Osman'ı halife olarak seçti. Allah'ın Kitâb'ı ve Rasûlü'nün sünneti üzere davranışlarda bulunacağına dair Allah adına yemin ettirip söz aldıktan sonra nihayet kendisi de Osman'a beyat etti. Bunun üzerine Hz. Ali: 'Bu, bizim aleyhimize ilk yardımlaşmanız değildir. Artık (bana) güzelce sabretmek düşer. Yardım, sadece Allah'tandır.' dedi.²²

İbn Avf'ın adaylıktan çekilip şûrâ adına halifeyi seçme teklifi Ya'kübî'de de geçmektedir.²³

1.2 Hz. Osman'ın Akrabalarını Önemli Makamlara Getirmesi ve Bunların İcraatlarına Yönelik Eleştiriler

Sâlim, Hz. Osman'ın yakın akrabalarını göreve getirmesini şöyle eleştirir: "Osman, Hz. Peygamber'in fakih sahâbîlerini azlederek yerlerine akrabalarından sefih kimseleri atadı ve bunlar genç, gerçeğe duyarsız, birçok sünnetten haberi olmayan kişilerdi. Osman günah sayılan sayısız işte nefesine uydu ve bu hususlarda yanlış hükümler verdi." Sâlim bu tespitinden sonra Sa'd 26 ve Kasas 50. ayetini delil göstererek Hz. Osman'ın nefesine uyduğunu ileri sürmüştür.²⁴

Amr b. el-Âs'ın yerine 27/647'de Mısır'a atadığı Abdullah b. Sa'd b. Ebî Serh²⁵ Hz. Osman ile sütkardeşi olduğuna göre atandığı tarihte 71-73 yaş aralığında olması gerekir. Sâlim'in genç dediği valiler Velîd b. Ukbe (35 yaşında Kûfe valisi oldu), Abdullah b. Âmir (16 ya da 25 yaşında Basra valisi oldu) ve Sa'îd b. el-Âs'tır (26 ya da 28 yaşında Kûfe valisi oldu). Yani Sâlim'in burada genç valilerden kastı son iki isim olmalıdır.

Onun "Hz. Peygamber'in fakih sahâbîleri" ibaresi de bir muammadır. Zira bilindiği üzere Amr b. el-Âs, 19 Ramazan 40/26 Ocak 661'de Hâricîlerin suikast girişimine maruz kalmıştır. Dolayısıyla Sâlim'in zımmen onu "fakih sahâbî" sınıfına dahil etmesi Hâricî zihniyetle bir çelişkidir.

Şemmâhî aynı hususta şunları kaydetmektedir:

Güvenilir biri der ki; Osman, Müslümanların dört haramını ihlal etti. Müslümanlar da onun için dört haramı çiğnediler. Bunların ilki onu dinleri, kanları ve emanetleri üzerine halife seçtiler. O da Müslümanlar arasında Allah'ın dini üzere hükmetsin, namazlarını kıldırsın,

²² Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/29.

²³ Bk. Ya'kübî, *Târîhu'l-Ya'kübî*, thk. M. T. Houtsma (Leiden: Brill, 1300/1883), 2/186.

²⁴ Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 82, 84.

²⁵ İbn Sa'd, *Tabakâtü'l-kübrâ*, thk. İhsân Abbâs (Beyrut: Dâru Sâdır, 1388/1968), 7/493; Hâlife b. Hâyyât, *Târîhu Hâlife b. Hâyyât*, thk. Ekrem Ziyâ el-Umerî (Beyrut: Dâru'l-Kalem, 1397/1977), 178; Ebü'l-Kâsım İbn Abdilhakem, *Fütûhu Mısır ve ahbâruhâ*, thk. Muhammed el-Huceyrî (Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1416/1996), 198; Belâzürî, *Fütûhu'l-büldân* (Beyrut: Dârun ve Mektebetü'l-Hilâl, 1408/1987), 220; Taberî, *Târîhu'r-rusûl ve'l-mülûk*, thk. Muhammed Ebü'l-Fadl İbrahim (Beyrut: Dâru't-Türâs, 1387/1967), 4/111.

zekâtlarını toplasın, namuslarını, hanımlarını, kanlarını ve mallarını korusun diye zalim, günahkâr ve hain idareciler atadı. Hangi zulüm bundan daha büyüktür!²⁶

O, konuyu şöyle örneklendirir:

Sonra Ömer'in valilerini azletmeye ve fâsık olmalarına rağmen akrabalarını yönetici olarak atamaya başladı. Amr b. el-Âs'ı Mısır'dan azletti ve buraya Abdullah b. Sa'd b. Ebî Serh'i atadı. Sa'd b. Ebî Vakkâs'ı Kûfe'den azletti ve buraya el-Muğîre b. Şu'be'yi görevlendirdi. Sonra onu da kısa süre sonra azletti ve buraya Sa'd'i atadı. Daha sonra onu da azletti ve Kûfe'ye Velîd b. Ukbe b. Ebî Mu'ayt'ı atadı. Mes'ûdî der ki: 'Velîd, Rasûlullah'ın 'O, cehennem ehliendir.' diye haber verdiği kimselerdendir. Osman, Ebû Mûsâ el-Eş'arî'yi Basra valiliğinden azletti ve yerine Abdullah b. Âmir'i getirdi. O, henüz 16 yaşında idi. Aksi de söylenir. Bunun nedeni şudur ki; Şibl b. Ma'bed, Osman'ın yanına girdi. Osman ile birlikte Ümeyyeoğulları vardı. 'Size gelince ey Kureyş topluluğu! Ya asil olan yaşı küçük birisini, ya zenginliği hayrette bırakacak birisini ya da ismini kullanarak yüceltmeyi istediğiniz şöhretsiz birini, Irak'ı ağzını doldura doldura ve kemirerek yiyen Eş'arî'yi valilikten azlederek göreve getirin!' dedi. Bunun üzerine Hz. Osman 'Peki Irak valiliği için kim var?' diye sordu. Şibl, Benû Habîb b. Abdîşems'ten dayısının oğlu olan İbn Âmir'i işaret etti. Yine (Şibl), Mu'âviye b. Ebî Süfyân'ı ve Sa'îd b. el-Âs'ı Şâm bölgesi (valiliği) için işaret etti. Osman, (amcası) el-Hakem b. el-Âs ve oğlu Mervân'ı (Medine'ye) kabul etti. Mes'ûdî der ki: "O (Hakem), Allah Rasûlü'nün, kendisini Medine'den uzaklaştırdığı ve yanından sürgüne gönderdiği kişidir."²⁷

Ya'kübî ise Basra valisi Ebû Mûsâ el-Eş'arî'nin yerine 25 yaşındaki Abdullah b. Âmir'i atadığını, Ebû Mûsâ'nın halka bunu tariz yoluyla ilan ettiğini kaydeder ve yeni valinin fetih hareketlerine temas eder.²⁸

Sâlim, Kûfe valisi Velîd b. Ukbe üzerinden de Hz. Osman'a yüklenir. Ona göre Velîd "Kûfe Müslümanlarının salihlerinden" birini öldürmüş, buna rağmen Osman onun kısas olunmasına karşı çıkmıştır. Sâlim bu hadiseyi de ayetlerle ilişkilendirerek Allah'ın Kitâb'ta cana can dediğini (el-Mâide 5/45) belirtir ve "Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise işte onlar fâsıkların (dinin sınırlarını aşanların) ta kendileridir." (el-Mâide 5/47) ayeti ile de Hz. Osman'ı fâsık olarak niteler. Yine Velîd b. Ukbe'nin Kûfe valisi iken içki içtiğini, Osman'ın ise yakın akrabılığı sebebiyle Velîd'in cezalandırılmasına karşı çıktığını kaydeder. Hâlbuki Allah, Nisâ 4/135'de bu tür davranışları yasaklar.²⁹

Şemmâhî ise Velîd b. Ukbe'yi daha da detaylandırmıştır.

²⁶ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/34.

²⁷ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/31. Velîd'in cehennemlik olduğuna dair hadis ve Hakem'in Hz. Peygamber tarafından sürgüne gönderildiği dair bk. Mes'ûdî, *Mürûc*, 2/263.

²⁸ Ya'kübî, *Târîh*, 2/192-194.

²⁹ Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 80.

Velîd'e gelince o, içki arkadaşları ve kadın şarkıcılarıyla gecenin başından sabaha kadar içerdi. (Bir gün) o, sarhoşluğundan sıyrılmış bir halde (mescide) çıktı, onlara (cemaate) sabah namazını dört rekât kıldırdı ve şöyle dedi: 'İsterseniz sizin için arttırayım!' Mes'ûdî şöyle der: 'Denilmiştir ki o, secdede 'İç ve bana içir!' demiştir. Bunun üzerine Attâb b. Gaylân şunları söyledi: 'Daha arttırma! Allah senin hayrını arttırmazın. Vallahi ben, ancak seni bize emir ve vali olarak göndereni beğeniyorum.' Bu söz üzerine Velîd -Allah ona lanet etsin- konağına girdi.³⁰

Müellif, Mes'ûdî'ye dayandırarak konuya devam eder:

Velîd'in bu yaptığı Kûfe'de yayıldı, fıska ve alkol bağımlılığı ortaya çıktı. Bir grup ona saldırdı ve o akli başında olmayacak derecede sarhoş iken yüzüğünü ondan aldı. Ardından yüzüğü Hz. Osman'a getirdiler, ancak Osman onları azarladı ve kalplerindekini reddetti. Velîd çeşit çeşit sihir, illüzyon ve hokkabazlıklar yapan bir Yahudi edindi. Bu kişi mescitte ona illüzyonlardan birini gösterdi. Şöyle ki o, Velîd'e mescidin avlusunda koşan bir atın üzerine binmiş, büyük bir fil gösterdi. Sonra bu yahudi ipin üzerinde yürüyen bir deveye dönüştü. Sonra da ağzından girip dübüründen çıkan bir eşek suretinde görüldü. Yine bir adamın boynunu vurarak başını gövdesinden ayırdı. Bu adam ayağa kalkınca Cündeb b. Ka'b el-Ezdî -İbn Züher olduğu da söylenir- şeytandan Allah'a sığındıktan sonra kılıcını çekti ve bu yahudiye başını kesip koparan bir darbe vurdu. Ardından 'Doğru isen haydi kendini de dirilt!' dedi. Bunun üzerine Velîd onu hapsetti. Ancak gardiyan onu serbest bıraktı. Osman vefat ettiğinde ise bu gardiyan öldürüldü. Velîd, tam olarak sarhoş simalı yaratılmıştı, yüzünde geniş cilt lekeleri vardı. Mes'ûdî der ki; Velîd alkolik, zorba ve arsız biriydi.³¹

Ancak Şemmâhî'de geçen "Velîd, tam olarak sarhoş simalı yaratılmıştı, yüzünde geniş cilt lekeleri vardı." cümlesi Mes'ûdî'de Velîd'in babası için kullanılmıştır.³² Onun Mes'ûdî'ye dayandırarak "Velîd alkolik, zorba ve arsız birisiydi." demesi, önceki cümlede ise Mes'ûdî'de Velîd'in babası için geçen "Tam olarak sarhoş simalı yaratılmıştı, yüzünde geniş cilt lekeleri vardı." cümlesini kaynak göstermeden Velîd'e hamletmesi düşündürücüdür. Yine Velîd'in alkol bağımlısı olduğunu, Kûfelilerin o sarhoşken yüzüğünü elinden alarak Hz. Osman'a durumu şikâyet ettiklerini Mes'ûdî'den rivayet etmesine rağmen haberin devamını eserine almaması da etik değildir. Zira Mes'ûdî haberin devamında şikâyetçi iki Kûfelinin Hz. Ali'ye durumu ilettiğini ve onun Hz. Osman'ı uyarması ve yol göstermesi sonucu Velîd'in Hz. Ali tarafından cezalandırıldığını kaydeder.³³ Bir İbâzî âlimi olan Şemmâhî'nin haberin devamını

³⁰ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/32. Bk. Mes'ûdî, *Mürûc*, 2/263.

³¹ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/33. Bk. Mes'ûdî, *Mürûc*, 2/261.

³² Ali b. el-Hüseyn el-Mes'ûdî, *Mürûcü'z-zehab ve me'âdinü'l-cevher*, thk. Kemal Hasen Mer'î (Beyrut: el-Mektebetü'l-'Asrî, 1425/2005), 2/261.

³³ Mes'ûdî, *Mürûc*, 2/264.

zikretmemesi Hz. Ali'yi ön plana çıkarmama çabası olarak değerlendirilebilir. Devamında, Velîd için şunları söylemektedir:

En büyük şehirlerden birisi olan Kûfe'nin valisi (Velîd), muhacir ve ensârdan olan insanların huzurunda sabah namazını köpek bevl ederken ayağını kaldırır ya, o derece sarhoş iken üç rekât olarak kıldırılmış ardından da ayağa kalkarak 'Sizin için (namazı) artırayım mı?' demiş, bunun üzerine İbn Mes'ûd 'Senin üç kıldırıldığından, iki olarak sünnet üzere kıldığımız bize yeter.' sözleriyle onu paylamıştır.³⁴

Ya'kübî farklı olarak Velîd'in mihrapta kustüğünü, Velîd'in dost edindiği yahudinin adının Tarvâ (ya da Tarvî) olduğunu, mescidin ortasında halkın bu yahudinin gösterisini izlemek için toplandığını, bu kişinin (illüzyon yoluyla) dişi bir devenin arkasından girip ağzından çıktığını ve benzeri acayip şeyler yaptığını, Cündeb b. Ka'b el-Ezdî'nin kalabalığın arasına girip gizlediği kılıçla onun boynunu vurduğunu, buna kızan Velîd'in onu öldürmek istediğini fakat kavmi olan Ezd kabilesi ayaklandığı için Cündeb'i hapsedtiğini, gardiyanın (Ebû Sinân) iyi haline bakarak Cündeb'i serbest bıraktığını, buna karşılık Velîd'in ona iki yüz kırbaç vurdurduğunu, neticede bazı Kûfe ileri gelenlerinin Halife Osman'a elçileriyle bir şikayet mektubu gönderdiklerini, onun da Velîd'i görevinden azlettiğini kaydeder. Yine Hz. Osman, Velîd'e (hadd-i şürb için) kimin vuracağını sorduğunu, insanların halifeye olan yakın akrabalığı sebebiyle bundan çekindiğini, sonunda Hz. Ali'nin onu cezalandırdığını belirtir.³⁵ Ya'kübî'nin anlatımından hareketle Şemmâhî'nin, Ya'kübî ya da farklı Şiî kaynaklardan hadiseyi belli oranlarda alıntulamış olduğu söylenebilir. Ancak onun bunu yaparken Mes'ûdî'yi kaynak göstermesine rağmen burada geçen ilgili rivayetleri tahrif ettiği anlaşılmaktadır.

Her iki müellif de genel anlamda Hz. Osman'ın akrabaları arasından atadığı valileri fâsık olarak nitelendirmiş, bu valileri suçlayıcı ifadeler kullanmıştır. Sâlim'den farklı olarak Şemmâhî, Hz. Osman'ın azlettiği valileri "Hz. Peygamber'in fakih sahâbîleri³⁶" şeklinde değil de Hz. Ömer'in atadığı valiler olarak nitelemiştir. Sâlim, Basra valisi Ebû Mûsâ el-Eş'arî'yi "Hz. Peygamber'in fakih sahâbîleri" arasında zikrederken Şemmâhî aynı sahâbîyi "Irak'ı ağzını doldura doldura ve kemirerek yiyen birisi³⁷" olarak nitelemektedir. Şemmâhî'nin bu bilgiyi kime isnat ettiği ise meçhuldür.

1.3 Yakın Akrabalarına Yaptığı Bağışlar

Sâlim, Hz. Osman'ın Ifrikiyye humusunu (ganimetin beşte birini) Mervân'a verdiğini, Hâris b. el-Hakem'e Bahreyn sadakasını (zekât, fitre gelirini), Velîd b. Ukbe'ye Kelb kabilesi sadakasını verdiğini; Mekke ve civarındaki beldelerin valisi olan Hâris b. Nevfel'den, amcası

³⁴ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/34.

³⁵ Ya'kübî, *Târîh*, 2/190.

³⁶ Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 82.

³⁷ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/31.

Hakem b. Ebi'l-Âs için 300.000 dirhem ödemesini yazılı olarak istediğini kaydeder. Sâlim, Hz. Osman'ın bunu yapmakla Allah'ın hükmünü aştığını ve Allah'ın indirdiği hükmün dışında davrandığını belirtir. Sonunda da el-Mâide 5/44. ayeti delil getirerek Hz. Osman'ı zımnen küfürle itham eder.³⁸

Şemmâhî “İkinci olarak Ömer b. el-Hattâb'ın onlar (sahâbe) için takdir ettiği maaşların verilmesini engellemesi, beytülmallerin imkânlarını yakınları ve akrabaları ile sınırlandırması ve sahâbenin büyüklerini ondan menetmesi...”³⁹ sözleriyle bu başlıktaki genel kanaatini ortaya koyar. Sonra da farklı verilerle Hz. Osman'a yüklenir. Buna göre “Osman, Bedir ehlinin maaşlarından biner dirhem azalttı ve Rasûlullah'ın Medine'den kovduğu kişinin (Hakem b. Ebi'l-Âs) iki oğlunun her birine yüzer bin dirhem verdi. Onlardan biri Mervân diğeri de el-Hâris'tir. O ikisinin babası için ise Bahreyn zekâtından üç bin dirhem ve yine (oğlu Mervân'a) Afrika ganimetinin beşte birini verdi.”⁴⁰ Fakat iki müellifin de Hz. Osman'a yönelttikleri bu nicel suçlama için kaynak belirtmediği görülür. Şemmâhî'nin burada da Şîî tarihçilerden etkilendiği söylenebilir. Nitekim Ya'kübî, Hz. Osman'ın kızıyla evlendirdiği Mervân b. el-Hakem'e Afrika zaferi humusunun verilmesini emretmiştir.⁴¹

Ya'kübî, Hz. Osman'ın cömert ve mala düşkün olduğunu söyledikten sonra akraba ve yakınlarına (para ve mal) verdiğini; (bu bağlamda) Mervân, Ebû Süfyân, güvenlik âmiri Abdullah b. Kanfez et-Temîmî ve azatlık hâcibi Humrân b. Ebân'a daha fazla 'atâ' verdiğini kaydeder.⁴²

1.4 Hz. Osman'ın Beytülmalde Borç Alması Meselesi

Sâlim'in kaydettiğine göre Hz. Osman, Allah'tan (beytülmalde) çok büyük miktarda borç aldı. Müslümanların beytülmalinin mütevellisi olan Abdullah b. el-Erkam kendisine gelerek ondan ısrarla bu miktarı istedi. Osman ise onu bahanelerle oyalamaya çalıştı. Nihayet Abdullah b. el-Erkam bu durumdan sıkıldı; Allah adına, aldığı için karşılığını vermesi için ona yalvardı ve “Bu, Allah'ın fey'idir, Müslümanlara aittir ve benim onu sizin lehinize özgür kılmama/tasarrufta bulunmama izin verilmemiştir.” dedi. Osman ise “Neden bu para için yaygara koparıyorsun? Allah'a yemin ederim ki hiçbirini geri ödemeyeceğim. (Hazinenin) anahtarlarını bizim için saklamak istersen (eğer talimatlarıma uyacaksan elinde) tut! Değilse, anahtarlarımızı bize teslim et!” dedi. Bunun üzerine Abdullah b. el-Erkam, “Vallahi, ömrümün sonuna kadar senin için bir şey yapmayacağım.” diyerek anahtarları ona geri verdi.⁴³

³⁸ Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 78.

³⁹ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/34.

⁴⁰ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/36.

⁴¹ Ya'kübî, *Târîh*, 2/191.

⁴² Ya'kübî, *Târîh*, 2/201-202.

⁴³ Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 78.

Hadise Şemmâhî'de şöyle geçmektedir:

Hız. Osman Müslümanların malından ödünç almak istedi. Bunun üzerine bu malı ona beytülmalden sorumlu olan Abdullah b. el-Erkam verdi. Abdullah (süresi gelince) ondan uzatıp geciktirdiği borcu istedi ve bunda ısrarcı oldu. Hız. Osman ise "Vallahi asla borçtan hiçbir şey ödemeyeceğim!" dedi. Abdullah bunu işitince beytülmalin anahtarlarını aldı ve onları Osman'a ve Müslümanlardan bir topluluğa doğru fırlattı. Ardından da şöyle dedi: "Vallahi bundan böyle senin için bir görev üstlenmeyeceğim!"⁴⁴

Görüldüğü üzere Sâlim hadiseyi daha detaylı ele almış, Şemmâhî ise ana hatlarıyla ve Sâlim'inkine yakın bir anlatımla nakletmiştir. Bir farkla ki Şemmâhî, Sâlim'de geçen "anahtarları geri verme" ibaresini "anahtarları fırlattı" olarak kaydetmiştir.

Burada hadisenin Şîf tarihçi Ya'kübî'de geçen halini vermek gerekirse; Ebû İshâk, Abdurrahman b. Yesâr'dan rivayetle şöyle demiştir:

Müslümanların sadaka/zekât âmili/yetkilisi olan kişiyi (Ya'kübî, burada isim vermemektedir) Medine çarşısında gördüm. Akşam olunca Osman kendisine geldi ve 'Ondan (zekât gelirinden) Hakem b. Ebi'l-Âs'a ver!' dedi. Osman aile fertlerinden birisini ödüllendireceği zaman bunu beytülmalden verirdi. Osman, beytülmal yetkilisini bu meblağı ödemeye zorladı ve 'Meblağı sana iade edeceğiz inşallah' dedi. Osman ısrarcı oldu ve 'Sen bizim hazine görevlimizsin. Biz verdiğimizde al, sessiz kaldığımızda ise sen de sesini çıkarma!' dedi. Beytülmal yetkilisi 'Yalan konuşuyorsun, ben senin ve ailenin hazinedarı değilim. Ben, Müslümanların hazine görevlisiyim.' karşılığını verdi. Osman, cuma günü hutbe irat ediyorken beytülmal yetkilisi anahtarları getirdi ve: 'Ey insanlar! Osman zannediyor ki ben, onun ve ailesinin hazinedarıyım. Oysa ben sadece Müslümanların hazine görevlisiyim. Bu anahtarlar sizin beytülmalinizin anahtarlarıdır.' diyerek onları attı. Osman anahtarları aldıktan sonra Zeyd b. Sâbit'e verdi.⁴⁵

Ya'kübî'nin eserine aldığı bu rivayet Sâlim ve Şemmâhî'deki geçişlere nazaran detaylıdır. Buna göre Ya'kübî Hız. Osman ile beytülmal yetkilisinin sert diyalogunu daha ayrıntılı verir. Şemmâhî'de olduğu gibi anahtarları fırlatmak ibaresi burada da geçer. Fakat şu belirtilmelidir ki bu rivayet sadece araştırmada ele aldığımız iki İbâzî müellif ile Ya'kübî'de geçmektedir. Hâricî rivayetlerde senet bulunmazken Ya'kübî'nin sadece Ebû İshak-Abdurrahman b. Yesâr ikilisine dayandırdığı haberin doğruluğu tartışmaya açıktır. Hız. Osman'ın ailesinden birini ödüllendirirken bunu beytülmalden yapması onun hayat çizgisine aykırıdır. Sahabenin bunu görmezden gelmesi ise neredeyse imkânsızdır. Netice itibarıyla Hız. Osman'ın herkesin hakkı olan beytülmal üzerinde böyle bir tasarrufta bulunduğu iddiası bu

⁴⁴ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/36.

⁴⁵ Ya'kübî, *Târîh*, 2/195.

iki İbâzî müellif ve Ya'kübî dışında pek çok İslam tarihçisinin eserlerine almaları gereken önemli bir hadisedir.

1.5 Hz. Osman'ın Uygulamalarının Hz. Ömer Dönemiyle Kıyaslanması

Her iki müellif de Hz. Osman'ın uygulamalarını Hz. Ömer dönemi ile mukayese etmiştir.

Sâlim, Ebû Mûsâ el-Eş'arî hadisesini şöyle kaydetmektedir:

Ebû Mûsâ el-Eş'arî Irak'tan bir miktar mal ile geldi. Osman hemen kızlarına ve (diğer) ailesine kaseler içinde bunları hediye etmeye başladı. Osman'ın yaptıklarını görünce Ebû Mûsâ'nın gözleri doldu ve Ömer'in kendisine getirilen meblağı ne yaptığını anlattı. Osman 'Neden ağlıyorsun Ebû Mûsâ? Muhakkak ki Ömer -Allah ona rahmet etsin- akrabalarını Allah'ın rızasını kazanmaları arzusuyla mahrum ederdi. Ben ise Allah'ın rızasını arzuladığım için akrabalarıma veriyorum.' dedi. Bu biri diğeriyle çelişen bir uygulamadır. Allah'ın emrini anlayan ve onu kavrayan kişi nazarında hakkı terk edenin haksızlığı açıktır. Ömer, Allah'ın rızasını ve ahireti arzuladığı için akrabalarına kendi paylarını verirdi, Müslümanların payını vermezdi. Fakat Osman, (yalnız) bu dünya için hareket etmek istediğinden akrabalarına hem kendi hisselerini hem de Müslümanların hisselerini verdi. Allah'ın malıyla (beytülmal yoluyla) araziler satın aldı, konutlar yaptı ve bunu çocuklarına ve ailesine bolca verdi. Ama Allah: '...(servet) içinizden sadece zenginleriniz arasında dolaşan bir şey olmasın!' (el-Haşr 59/7) dedi ve "Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerdir.' (el-Mâide 5/45) diye hükmetti.⁴⁶

Şemmâhî aynı konuya kısaca şöyle değinmektedir: "Ebû Mûsâ, Ziyâd b. 'Utbe ile birlikte Hz. Osman'a mal gönderdi. O da bu malı ailesi, çocukları ve akrabaları arasında bir kase ile taksim etti. Bu nerede, Hz. Ömer'in oğlunun ağzından bir dirhemi çekip çıkararak onu beytülmale iade etmesi nerede!"⁴⁷

Şemmâhî'ye göre o, Kûfe halkından bir grubu (onlarla görüşmeyi) reddetti ve onları yolladı. Aynı şeyi Basra halkından bir gruba da yaptı. Yine o Rasûlullah'ın, Ebû Bekir'in ve Ömer'in yapmadığı şeyleri ihdas etti; dostlarını, ailesini ve akrabalarını sınırsız himaye etti ve o ikisine (Ebû Bekir ve Ömer'e) benzemeyecek derecede akrabalarına düşkün oldu.⁴⁸

Abdullah b. Hâlid'e altı yüz bin dirhem verdi. Bahreyn ve Ummân halkını ise zekât gıda maddeleri satışa çıkarılıncaya kadar kendi gıda maddelerini satışa çıkarmaktan menetti. Ömer, Hürmüzan hadisesinde oğlu Ubeydullah'ın öldürülmesini emretmişti. O ise bunu yapmaktan çekindi.⁴⁹ Ya'kübî, Hz. Osman'ın Abdullah b. Hâlid b. Esîd ile kızını evlendirdiğini

⁴⁶ Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 78-80.

⁴⁷ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/36.

⁴⁸ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/36.

⁴⁹ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/36.

ve (Horasan valisi) Abdullah b. Âmir'e yazarak Basra beytülmalinden ona altı yüz bin dirhem verilmesini emrettiğini kaydeder.⁵⁰ Hürmüzân meselesi de Ya'kübî'de geçmektedir.⁵¹

Hz. Osman, Rasûlullah'ın minberdeki basamaklarının üzerine çıktı. Halbuki Ebû Bekir bir basamaktaydı, Ömer de bir basamaktaydı.⁵² Bu rivayet de Ya'kübî'de mevcuttur.⁵³

Görüldüğü üzere Şemmâhî'nin Hz. Osman dönemi ile ilgili eserine aldığı haberlerin önemli bir kısmı mukaddem dönem Şîî kaynaklarından Ya'kübî'de neredeyse aynı, birbirine yakın ya da benzer şekilde geçmektedir.

Bu başlıkta Sâlim, Hz. Osman'ı mal taksimi hususunda Hz. Ömer'e ittiba etmemekle suçlamakta, ganimet, zekât vb. yollarla Medine'ye gelen malları ailesi arasında taksim etmekten çekinmediğini, akrabalarına kendi hazinesinden ve beytülmalinden -Hz. Ömer'in aksine- bolca verdiğini zikretmektedir. Şemmâhî ise hem bu hem de yukarıda geçen hususlarda onu Hz. Ömer'e ve Hz. Ebû Bekir'e benzemekle itham eder. Hürmüzân meselesini ise diğer kaynaklardan farklı bir şekilde rivayet ederek neticede Hz. Osman'ı suçlar.

1.6 Sahabeye Eziyet Etmesi ve Bir Kısmını Sürgüne Göndermesi

Sâlim, Hz. Osman ve sahabe ilişkisini çatışma ortamına çeker. Buna göre müminler (Sâlim, söz ve fiillerini tasvip ettiği kimseler için bu kelimeyi kullanır) Osman'a, Allah'a karşı işlediği günahlardan bahsettiler, bu hususu onunla mütalaa ederek kendisine nasihatte bulundular ve böylece görevlerini yaptılar. Fakat Osman, onların nasihatlerinden şüphelenmiş, fikirlerini aptalca bulmuş, kendilerine hakaretler etmiş, eziyette bulunmuş ve bazılarını haksız yere evlerinden, yurtlarından çıkarmıştır. Bu bağlamda Ebû Zerr, Âmir b. Abdillah, Abdullah b. Mes'ûd, Huzeife b. el-Yemân ve Zeyd b. Sûhân'ı yerinden yurdundan etmiş, Ammâr b. Yâsîr'i ise bağırsakları patlayana kadar dövmüştür. Oysa Allah, Bakara 2/84-86'da konuyla ilgili emrini buyurmuştur.⁵⁴ Sâlim, kısaca müminlerin Hz. Osman'ı hataları sebebiyle uyardıklarını fakat onun bu uyarıları dikkate almadığı gibi nasihat edenleri çeşitli şekillerde cezalandırdığını ileri sürer.

Şemmâhî bu başlıkta şunları kaydeder:

Üçüncü olarak insanları dövmesi ve yüzlere vurması, Nebî'nin ashabının faziletlilerinden salih olanları dışlaması ve sürmesi. Osman, bu bağlamda Ebû Zerr'i (Medine'den) kovdu ve onu sürgüne gönderdi. Ammâr'ın karnını yardı (karnına vurarak fitik olmasına sebep oldu), İbn Mes'ûd hakkında emir verdi de onun kaburga kemikleri kırıldı. İbn

⁵⁰ Ya'kübî, *Târîh*, 2/194-195.

⁵¹ Bk. Ya'kübî, *Târîh*, 2/188. Burada da Mikdâd b. Amr ön plandadır.

⁵² Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/36.

⁵³ Bk. Ya'kübî, *Târîh*, 2/187.

⁵⁴ Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 84.

Mes'ûd vefat ettiğinde Abdurrahman b. Hanbel'in onun hakkındaki sözleri çarşılarda dilden dile dolaştırıldı.⁵⁵

Şemmâhî, İbn Mes'ûd'un şunları söylediğini iddia etmektedir: “Ben ve Osman ‘Âlic kumlarına (Arap topraklarının çoğunu kaplayan büyük kumluk alan) gitsek ve eceli daha yakın olan ölünceye kadar, o bana ben de ona kumlar saçsak!’ dedi. ‘O seni öldürür o vakit’ denilince ‘Allah mümin birine karşı kafire yardım etmez!’ dedi.”⁵⁶

Şemmâhî'ye göre İbn Mes'ûd Basra'da her perşembe akşamı, Hz. Osman'ın kusurlarını zikrederek insanlara hitapta bulunmaktaydı. Bunun üzerine Hz. Osman onu buradan çıkardı. O da Sa'd b. Mâlik'in (Sa'd b. Ebî Vakkâs) misafiri oldu. Hz. Osman, Sa'd b. Mâlik'e İbn Mes'ûd'un nerede konakladığını sordu. Sa'd, onun sözünü anlamazlıktan gelerek: “O geldi mi ki?” diye sordu. Bunun üzerine Hz. Osman: “Evet, vallahi ben sana iyilik etmek istiyorum.” (Sa'd ile İbn Mes'ûd arasında eski bir dostluk vardı.) Ancak Sa'd şöyle dedi: “İbn Mes'ûd hususunda hakkı tecavüz etmeni istemiyorum.” Osman ise “İbn Mes'ûd nerede konakladı?” sorusuyla bıktırdı ve insanlara şöyle seslendi: “Bu gece bulunduğunuz yere küçük kurtçuklar (haşere anlamında) gelebilir. Bu kurtçuklar yiyeceklerinize temas ederse derilerinizin soyulmasına neden olabilir, midelerindeki şeyleri yiyecekleriniz üzerine boşaltabilirler/kusabilirler. Bu hususta dikkatli olun!” Bu sözlere dayanamayan İbn Mes'ûd, Bedir günü Hz. Peygamber'in yanında olduğunu, Uhud günü ise Osman'ın kaçtığını, Rıdvân beyatında ise ortalıktan kaybolduğunu, halbuki kendisinin yine Hz. Peygamber'in yanında olduğunu belirtmiş, buna karşın Osman ‘İşte buradasın!’ diyerek Esved'e onu yakalamasını emretmişti. O da İbn Mes'ûd'u yere çaldı ve kaburga kemiklerini kırdı. (Râvi dedi ki) “Sanki ben İbn Mes'ûd'un, Esved'in boynunun üzerine çarpan bacaklarını görür gibiyim.” (Sonunda) Âişe bağırarak kapıları açtı ve şöyle yemin etti: ‘Şayet onu bırakmazsanız kesinlikle yüzümü açarım!’ Osman ise ona: ‘Ya susarsın ya da bu yeri zenci kölelerle doldururum.’ şeklinde çıkmış, ardından da İbn Mes'ûd için Medine'nin bir tarafına sürgün edilmesi yönünde karar vermiştir. Yine onun tedavisi ile uğraşan müminlerin anneleri de evlerine hapsedilmiştir. Osman, İbn Mes'ûd'un tahsisatının verilmesini beş sene engellemişti ki onun tahsisatı yıllık beş bin dirhemdi. Nihayet Âişe'yi aracı kılarak yanına girdiğinde İbn Mes'ûd'a şunları söyledi: “Sana tahsisatlarını/maaşlarını göndereyim, sen de benim için istiğfarda bulun!” İbn Mes'ûd ise “Şayet bu iş senin dediğin gibiyse benim istiğfar etmem sana zarar vermez. Eğer de durum benim dediğim gibiyse istiğfar etmem sana bir fayda vermez!” dedi ve tahsisatını almaktan imtina etti. Kısa bir süre sonra da vefat etti. Onu teçhiz ettiler, Osman cenazesini takip etti. Oradakiler onun defin işini bitirmişti. İbn Mes'ûd, Osman'ın cenaze namazını

⁵⁵ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/34.

⁵⁶ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/37.

kıldırmasını emretmişti. Osman ise cenaze namazını kıldırmak için kabrinin kazılarak naaşın çıkarılmasını istedi.⁵⁷

Şemmâhî'nin İbn Mes'ûd'u Hz. Osman'ı öldürecek kadar öfkeli göstermesi ve zımnen ona kafir demesi, Basra'da her perşembe günü Hz. Osman'ın hatalarını insanlara anlatması, Hz. Osman'ın emriyle kaburga kemikleri kırılıncaya kadar dövülmesi; Hz. Osman'ın İbn Mes'ûd'u savunan Hz. Âişe'ye çok sert sözler söylemesi, İbn Mes'ûd'un tedavisiyle ilgilenen müminlerin annelerini evlerinde göz hapsinde tutması ve İbn Mes'ûd'un naaşının kabirden çıkarılarak tekrar cenaze namazının kılınması gibi uç iddialar Sâlim'de geçmemektedir. Yine Şemmâhî'nin bu iddialarına kaynaklarda da tesadüf edilememiştir.

Ya'kübî'nin senetsiz olarak haber verdiği göre Hz. Osman, Abdullah b. Mes'ûd'u farklı bir sebepten ötürü (Halifenin, Mushaf'ı Kureyş lehçesi ile yazmak ve diğer lehçeli mushafları imha etmek istemesi, İbn Mes'ûd'un buna razı olmaması) yanına çağırması, ona aşağılayıcı şeyler söylemiş; İbn Mes'ûd aynı oranda sert bir yanıt verince de tutuklanması için emir vermişti. Bacağından sürüklenen İbn Mes'ûd'un iki kaburga kemiği kırılmış, hadise üzerine Hz. Âişe, halifeyle konuşarak kendisine pek çok şey söylemişti. Ya'kübî, İbn Mes'ûd'un maaşının kesilmesi, Hz. Osman'ın onun gönlünü alma çabası, buna muvaffak olamaması, İbn Mes'ûd vasiyet ettiği için vefatının gizlenmesi, halifenin cenaze namazını kıldıramaması ve buna öfkelenmesi⁵⁸ hususlarını genel hatlarıyla haber verir. Şemmâhî'nin detaya girmesi ise farklı kaynaklardan istifade ettiğini göstermektedir.

Şemmâhî, Hz. Osman'a Ebû Zerr üzerinden de eleştiri yöneltir. Buna göre o, Ebû Zerr gibi salih kimseleri (meclisinden ve toplumdan) uzaklaştırmış ve kovmuştur. Hadise, Ka'b'ın meclisinde bulunduğu esnada "Sevdiği maldan vermek..." (el-Bakara 2/177) âyeti hakkında "Allah'ın maldaki hakkı sadece zekâttır." şeklinde görüş belirten Ka'b'a, Ebû Zerr'in "Öyleyse benim sana olabildiğince görünmemem gerekiyor." demesi ve akabinde Şâm'a gitmesiyle başlamıştır. Ancak Mu'âviye, (burada da zekât hakkındaki görüşünde ısrarcı olan Ebû Zerr hakkında) Osman'a "Ebû Zerr'i yanına al, yoksa kalpleri aleyhine ifsat edecek!" mealinde bir mektup yazmış, "Onu gönder." cevabını alınca da kendisini sakâlibeden (Slav kökenli) beş kişi ile birlikte sert semerli bir devenin üzerinde Medine'ye doğru yola çıkarmıştır. Bu yüzden Ebû Zerr'in uyluklarının iç kısımları soyulmuş, derileri atmış, neredeyse çürümüştü. Osman yirmi gece geçtikten sonra iyileştiğinde onu yanına getirdi. Bu sırada Ebû'l-Âs oğulları onu yalanlamak üzere hazırlık yapmış, bu amaçla Kureyş'e elçi gönderip onları toplamışlardı. Osman: "Allah, (Ebû Zerr'i kastederek) gayra huzur vermesin!" deyince Ebû Zerr: "Allah beni gayr olarak isimlendirmede ki! Ben, Nebî'den ayrıldığımda (ona verdiğim) sözü bozmadım ve değiştirmedim." dedi. Osman da "Peygamberimize yalan isnat ettin ve dinimiz hakkında kötü şeyler söyledin. Bizim görüşümüzden ayrıldın, Müslümanların kalplerini bize karşı kinle

⁵⁷ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/37.

⁵⁸ Ya'kübî, *Târîh*, 2/196-198.

doldurdun. Biz seni öldürmeyi, çarmla germeyi ya da bu topraktan sürmeyi kararlaştırdık.” diye karşılık verdi. Ali “Sizi bundan daha hayırlı ve daha makul olan bir şeye irşat edeyim mi! Onu, (Eğer o, yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Eğer de doğru biri ise...) (el-Gâfir/Mümin 23/28) ayeti mucibince Firavun ailesinden inanan bir kişinin konumuna indirgeyin.” teklifinde bulundu. Osman “Bunlar seni yalanlayıncaya kadar konuş!” diyerek Ebû Zerr’e hak tanıyınca o: “Muhakkak ki ben onlardan şunu istiyorum; eğer beni doğruluyorlarsa konuşayım değilse (konuşmaktan) vazgeçeyim.” dedi, sonra da Allah ve onun isimleri hakkı için onlara “Rasûlullah’ı şöyle derken işittiniz mi? ‘Ebû Zerr’den daha doğru sözlü birini ne gökyüzü altında barındırmış ne de yeryüzü sırtında taşımıştır.’ sözünü hatırlattı. Onlar: “Evet, doğru!” deyince de “Ben Rasûlullah’ı şöyle derken işittim: ‘el-Âs oğulları otuz kişiye ulaştıklarında Allah’ın malını (kendi aralarında) döndürürler, onun dinini karıştırırlar, kullarını ise köle haline getirirler.” Bunun üzerine Osman: “Yalan söyledin!” dedi. Ali ise ona daha önceki gibi cevap verdi. Şemmâhî, rivayeti şöyle sürdürmektedir: Ali, en son geldiği için evde başka oturacak yer bulamadığından esasına dayanmış vaziyette ayakta duruyordu. Osman: “Ağzın taşla dolsun!” deyince Ali: “Senin de ağzın toprakla dolsun!” şeklinde mukabelede bulundu. Osman devamla: “Rasûlullah seni bir hırsız olarak suçladı. Onu, senin elini kesmekten ancak kendisine olan yakınlığın mâni oldu.” deyince Ali: “Allah’a ve Rasûlü adına yalan uydurdun!” karşılığını verdi. Sonunda Osman: “Ebû Zerr ile konuşmayın!” çağrısında bulundu. Ardından da onu Rebeze’ye sürdü. Ebû Zerr orada vefat etti.⁵⁹

Ya’kübî’nin, Ebû Zerr hakkında senetsiz olarak rivayet ettiğine göre Ebû Zerr, Mescidü’n-Nebevî’de insanları toplayarak Hz. Ali’nin halife olması gerektiğini; Hz. Peygamber’in bunu vasiyet ettiğini, ashabın da bunu bildiğini söylemiş, Osman aleyhine (Hz. Peygamber’in ve iki halifenin sünnetini değiştirdiği yönünde) konuşmuştu. Bu durum Osman’a ulaşınca onu Şâm’a Mu’âviye’nin yanına gönderdi. Ancak Ebû Zerr burada da aynı tavrını sürdürdü. Mu’âviye bunu şikayet ettiğinde Osman, eğersiz bir deve üzerinde onu Medine’ye göndermesini yazdı. Yolda Ebû Zerr’in uylukları mahvoldu. Yanına ulaştığında Osman ona “Bana ulaştığına göre sen şöyle diyormuşsun: Allah Rasûlü buyuruyor ki: Ümeyyeoğulları otuz kişiyi tamamladığında Allah’ın diyarlarını halden hale çevirirler (yeryüzünü sömürürler). Allah’ın kullarını hizmetçi yaparlar, dinini de fesada uğrattırlar.” dedi. Ebû Zerr: “Evet, ben bunu Rasûlullah’tan işittim.” cevabını verdiğinde Osman oradakilere: “Siz de Rasûlullah’ın bunu söylediğini işittiniz mi?” diye sordu. Sonra Ali’ye elçi gönderdi. Osman, ona: “Ey Hasan’ın babası! Ebû Zerr’in anlattığı şeyi Rasûlullah’ın söylediğini duydun mu?” diye sordu. O da: “Evet!” dedi. “(Söylenenleri) Nasıl onaylarsın!” deyince de Ali: “Rasûlullah’ın; Ebû Zerr’den daha doğru sözlü birini ne gökyüzü altında barındırmış ne de yeryüzü sırtında taşımıştır,

⁵⁹ Şemmâhî, *Kitâbü’s-Siyer*, 1/35–36.

sözüne binaen.” karşılığını verdi. Bunun üzerine Osman, “Çıktığın (doğup büyüdüğün) yere, ölünceye kadar orada kalmak kaydıyla” diyerek Ebû Zerr’i Rebeze’ye sürgüne karar verdi.⁶⁰

Ya’kübî ile Şemmâhî karşılaştırıldığında iki müellifin Hz. Osman’ın Ebû Zerr el-Gıfârî’yi sürgüne göndermesini farklı sebeplere bağladıkları görülmektedir. Fakat Ebû Zerr’e sert davranması, Mervân’ın ve Hz. Ali’nin hadisenin devamındaki rolü gibi kısımlar büyük benzerlik gösterir. Şemmâhî’nin ikili arasındaki muhalefeti Ebû Zerr’in servet hususundaki sözlerine bağlaması Hâricî mantığına uygundur. Zira Hâricîler, yönetici ve zenginlere; makamı kötüye kullandıkları, adaletsiz gelir dağılımı yaptıkları ve infak ederken dini emirlere uymadıkları gibi ağır ithamlarda bulunmuşlardır.

1.7 Hz. Osman’ın Mısır Valisine Mektup Yazdığı İddiası

Sâlim’e göre müminler, Osman’ın Allah’ın hükmünü terk ettiğini ve sabit cezaları (hudûd) askıya alarak Allah’ın kendisinden önce hidayete erdirdiği kimselerin yolundan kaçındığını, Allah’ın kendilerine verdiği ganimette müminleri haklarından mahrum ettiğini, sadakayı Allah’ın kendisine tayin ettiği dışında kullandığını ve müminleri evlerinden ve yurtlarından çıkarttığını gördüklerinde onunla mücadele etmek üzere her diyardan yola çıktılar. Onlardan ilk grup yanına (Medine’ye) vardığında o, bunların kendisine saldırmak için geldiklerini anladı ve muhacir ve ensardan olan müminlere haber göndererek “Ben Allah’a tövbe ettim. Haksızlığa uğrayanların mağduriyetini gidereceğim ve haddi/cezai müeyyideleri uygulayacağım.” dedi ve onlara Allah’ın ahdi ve misakı üzere söz verdi. Onlar Osman’ın teklifini kabul ettiler ve ordu geri döndü. Fakat o, yapmakta olduğu hiçbir günahtan vazgeçmedi. Velid b. el-Ukbe’nin şarap içtiği için kırbaçlanması dışında herhangi bir şikâyeti gidermedi ve herhangi bir haddi uygulamadı. Üstelik Velîd’in öldürdüğü adama karşı onu idam etmeyi reddetti. Kendisinden ayrılarak Mısır valisine doğru yola koyulan Müslümanların ileri gelenleri hakkında; Allah’a isyan hususunda onu eleştirdikleri ve hatalarının önüne geçtikleri için bir mektup yazdı. (Mısır valisine gönderdiği mektuba göre) onlar Allah ve Rasûlü’ne savaş ilan etmişlerdi. Bu yüzden onların bir kısmının öldürülmesini bir kısmının ise el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesini emretti.⁶¹

Şemmâhî mektup hadisesini “Dördüncüsü; valilerine Müslümanların ileri gelenleri hakkında yazıp gönderdiği mektup” başlığıyla, kime dayandığını belirtmeden kaydetmiştir.

Söz (burada) sona erdi. Ebû Ya’küb hadiseyi şöyle özetlemiştir: Osman’ın, insanlar (asiler) Medine’den dönerken; (hataları sebebiyle) tövbe edeceği, zulümleri ortadan kaldıracığı, bozduğu ilahi kanunları ikame edeceği ve valilerini azledeceği noktasında muhacir ile ensara sözler ve ahitler vermesinden sonra Abdullah b. Sa’d’a yazıp gönderdiği

⁶⁰ Ya’kübî, *Târîh*, 2/198-200.

⁶¹ Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 86.

mektuba gelince; bundan sonra (Osman mektupta şöyle dedi:) “Falancaya ve falancaya bak ve onların boyunlarını vur. Falancayı şöyle, falancayı da şöyle cezalandır.” Halbuki onlardan bir grup Rasûlullah’ın ashabındandı, bir grup ise tâbiînin en hayırlılarındandı. Abdurrahman b. Hanbel’e ise yüz kırbaç vurdu. Onu bir deveye binmeye zorladı ve Medine’nin her yerinde dolaştırdı. Ardından da demir zincire vurarak hapse attı. Sonra onu ölünceye kadar Hayber’de oturması kaydıyla hapisten çıkardı.”⁶²

Ya’kübî, mektup hadisesini farklı verir. Buna göre Hz. Osman’a şikâyet için gelen Mısırlılarla halifenin talebi üzere Amr b. el-Âs görüşmüş; Amr onlara bir hutbe irat ederek sabretmelerini, zayıf olanın semireceğini, işin sonunun başından belki daha hayırlı olacağını söylemişti. Hz. Osman, Amr’ı bu sözlerinden dolayı kınamış Amr ise ona “Adaletli olamayacaksan görevi bırak!” şeklinde cevap vermişti. Ya’kübî bundan sonra mektup hadisesini kısaca anlatır.⁶³ Fakat o da Şemmâhî gibi herhangi bir senet kullanmamıştır.

Şemmâhî’nin mektup olayıyla ilgili Sâlim’den daha kısa ve genel ifadeler kullandığı görülmektedir. Belki de kendi dönemine kadar bu rivayete getirilen tenkitler, tutarsız ve mantık dışı yorumlar onu böyle davranmaya itmiştir.

1.8 Hz. Osman’ın Katli

Şemmâhî ise hadiseye çok geniş yer vermiştir. Buna göre Müslümanlar Hz. Osman’ın büyüklenip haddi aştığını, (Allah’a ve Peygamber’e) itaatsizliğini, fey’ hususunda haddi aştığını, insanları dövdüğünü, (devlete ait) malların tasarruf hakkını uhdesine aldığını, maaşlara (bazı kimselerin maaşlarının verilmesine) mani olduğunu, şer’î cezaların verilmesini engellediğini, haramları helal kıldığını, insanları küçük düşürdüğünü ve onun yüzünden kendilerini musibetlerin kuşattığını gördüklerinde (yaptıkları sebebiyle) ya tövbe etmesi ya görevi bırakması ya da öldürülmesi gayesiyle her diyardan harekete geçerek ona karşı toplandılar. Bunun üzerine Osman, tövbe etti. Fakat hemen akabinde onların (asilerin) bazılarının öldürülmesi, bazılarının ise cezalandırılması hususunda bir mektup yazdı. Bunun üzerine (asiler) geri döndüler. O da valilerine (yardıma gelmeleri hususunda) birer elçi gönderdi. Fakat valiler, insanların hepsinin aynı (olumsuz) fikirde olmaları sebebiyle kendisine yardıma gelme noktasında yavaş davrandılar. Nihayet onlar (asiler), zulümlerden geri adım atma, şer’î cezaları yerine getirme, valileri azletme ve benzeri hususlarda verdiği sözlerde durmadığı için Osman’ı öldürdüler. (Daha önce) Osman, Ali’ye bir elçi göndererek ondan fitneyi geciktirmesini isteyip tövbe edeceğini bildirdi. Ali de bunu ikinci defa yaptı. Ne

⁶² Şemmâhî, *Kitâbü’s-Siyer*, 1/35.

⁶³ Ya’kübî, *Târîh*, 2/202-203. Ya’kübî, Abdurrahman b. Hanbel’in Hz. Osman tarafından Hayber’in el-Kâmûs isimli yerine sürgüne gönderildiğini; Hz. Osman’ın bunu Abdurrahman’ın oğlu ve dayısının kötü işleri ve Abdurrahman’ın kendisini hicvetmesinden dolayı yaptığını kaydeder. Şemmâhî, Yakûbi’nin kısaca ele aldığı hadiseyi muahhar dönem İbâzî âlimlerinden Ebû Ya’küb’a (öl. 570/1175) dayandırır. Haberin senedi bulunmamaktadır. Bk. Ya’kübî, *Târîh*, 2/201.

var ki Osman (yine) sözünde durmadı. Bu sefer (hac için) Mekke'ye gitmek üzere olan Âişe'ye haber gönderdi. Fakat Âişe, Mervân'a: "Onu (Hz. Osman'ı) eli kolu bağlı olacak biçimde çuvallarımda taşıyarak denize atmayı arzuluyorum." dedi ve onu bir zorba olarak niteledi. İbn Abbâs'a da şunları söyledi: "Ben kesinlikle insanlara karşı ona yardım etmeyeceğim." Talha insanlara (Medine halkı ve muhasaracılara) namaz kıldırıyor, Ali ise insanları söz ve davranışlarıyla (Hz. Osman aleyhine) cesaretlendiriyordu. Talha'nın üzerinde silah vardı. Ümmü Habîbe Ali'ye "Ailemi evimde güvende kıl." diye elçi gönderdi. Hz. Ali dedi ki: "Bedbaht adam Sa'd b. el-Âs ve Osman hariç herkes güvendedir."⁶⁴

Şemmâhî'nin Hâricî mantığı ile hadiseyi yorumlamaya devam ettiği görülmektedir:

Eğer sen 'Onu kuşatanlar ve öldürenler Mısır ve Basra halkındandır, Rasûlullah'ın ashabından değildir.' dersin, Sa'd b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf'a atfen şöyle cevap veririm ki bu konu (ona) sorulmuştu da o şu şekilde yanıtlamıştı: 'Onu ancak Rasûlullah'ın ashabı öldürdü. Nasıl olur da Medine binlerce muhacir ve ensar ile dolu iken şehre daha yeni gelenler onu kuşatsın sonra da öldürsün! Şehir dışından gelenler sadece altı yüz kişiydi. İçlerinde Ali, Zübeyr ve bu ikisi dışında, gelen altı yüz kişiyle tek başına savaşılabilecek olanlar var iken nasıl olur da bedevilere ve ayak takımına halifelerini teslim ederler!' Mes'ûdî dedi ki: 'Talha ve Zübeyr, Mâlik el-Eşter en-Neha'î'ye yüz bin (dirhem) borç vermişti. Nitekim onlar (muhasaracılar) Osman'ı iki ay yirmi gün kuşattılar. Kırk dokuz gün olduğu da söylenir. Fakat hiç kimse altı yüz kişiye karşı ona yardım etmedi. Halbuki Allah azze ve celle Kur'ân'da buyuruyor ki: 'Allah yolunda savaşın ya da savunmada bulunun!' (el-Bakara 2/167) Sahabenin ileri gelenlerini bu ayetlerle ilişkilendiren kişi, Allah sahabeyi 'Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten menedersiniz. Allah'a da iman edersiniz.' (Âl-i İmrân 3/110) ayetiyle övmüş iken, onları güçleri yettiği halde kötülükten menetmeyerek büyük günahların büyüklerini işleme ve iyiliği emretmeme suçuyla ilişkilendirmiş olur. Öyle ki Allah, İsrailoğullarını Mâide 5/78-79 kavli ile yermiş ve yine onlardan bir grubu Âl-i İmrân 3/113-114 kavli ile övmüştür. Hal böyle iken Müslümanların halifesinin sahâbenin arasında, onların bulunduğu bir yerde, ileri gelenlerinin huzurunda öldürülmesi ve Müslümanların kabristanına defninin engellenmesi bundan daha fazla hayret vericidir! O gün bazı Müslümanlar şöyle dediler: 'Biz onu bir hata sonucu öldürmedik ve ona suikast da düzenlemedik!' İnsanlar bu fitnede ihtilafa düştüler. Onlardan bazısı dedi ki: '(Bu) içtihadî/yoruma bağlı bir meseledir. Görüşünde isabetli olan mükafatlandırılır, hata eden ise mazurdur. Denilmiştir ki her müçtehit görüşünde isabet etmiştir. Ehlü'l-hak (İbâzîler) ise şöyle der: Bu bir dini meseledir. Görüşünde haklı olan mükafatlandırılır, hata yapan ise günahkardır. Yine (bu kişi) Cenâb-ı Allah'ın 'İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz ederse...' (el-Hucurât 49/9) delili ile de helâk olmuştur.'⁶⁵

⁶⁴ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/39.

⁶⁵ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/39-40.

Sâlim, Hz. Osman'ın hatalarına tövbe etmediği, sapkınlıkta ısrar ettiği ve müminlerin hakkını gasp ettiği için hukuka uygun olarak öldürüldüğünü iddia etmektedir.

Şemmâhî, Hz. Âişe'nin sözlerinin sonunda sarf ettiği cümlede muhtemelen Ya'kübî'den esinlenmiştir. Zira Yakûbi'ye göre Mervân, Âişe'den (Medine'yi basan) insanlara karşı Osman'a yardımını istirham etmiş, o da hac için hazırlıklarını tamamladığını söylemiştir. Mervân hac harcamalarının misliyle ödeneceğini söylediye de Âişe ona: "Belki de sen benim arkadaşın hakkında şüphe içerisinde olduğumu düşünüyorsun. Fakat vallahi muhakkak ki ben onun çuvalarımdan birinde paramparça olmasını, onu bu haliyle taşımayı ve onu denize savurup atmayı isterdim." demiştir.⁶⁶ Şemmâhî'nin, sahâbe neslinin bu katliama göz yumduğu, ses çıkarmadığı, pasif kaldığı yönündeki sözlerini sahâbeden iki nesil sonra yaşayan Sa'd b. İbrahim b. Abdirrahman b. Avf'a dayandırması ise sübjektif bir tutumdur.

Şemmâhî, Mes'ûdî'ye atfen Talha ve Zübeyr'in, Mâlik el-Eşter en-Neha'î'ye yüz bin (dirhem) borç verdiğini ve onların (muhasaracıların) Osman'ı iki ay yirmi gün kuşattıklarını kaydetmiştir.⁶⁷ Fakat Mes'ûdî'de geçtiğine göre Talha ve Zübeyr, Mâlik el-Eşter en-Neha'î'yi yanlarına çağırarak o sırada Hz. Osman'ın yanında (34/654, birinci valiler istişaresi) olan Kûfe valisi Sa'îd b. el-Âs'ın Kûfeliler aleyhine bazı tedbirleri içeren emirlerle dönmek üzere olduğunu haber vermişlerdir. (O sırada Kûfe'de bulunmayan) Eşter de elinde imkân olsa Vali Sa'îd'den önce Kûfe'ye ulaşıp onu şehre girmekten men etmek istediğini söylemiştir. Talha ve Zübeyr kendisine yardım edebileceklerini belirtince Eşter onlardan yüz bin dirhem borç istedi. Onlar da ellışer bin dirhem borç verdiler. Eşter bu meblağı taraftarlarına dağıttı ve Kûfe'ye doğru yola koyuldu. Sa'îd'den önce şehre girdi ve mescitte bir hutbe irat etti. Neticede on bin kişi kendisine beyat etti. Eşter, Mekke yolu üzerindeki Vâkısâ'da Sa'îd ile karşılaştı ve ona durumu haber verdi. Sa'îd bunun üzerine Medine'ye döndü, Eşter de Hz. Osman'a; kendilerini halife aleyhine fesada sürüklediği için valilerini şehre sokmadıklarını, kimi arzu ettiğini bildirmesini yazılı olarak haber verdi. Hz. Osman, Hz. Ömer döneminde valilik yapan birini seçebileceklerini yazınca onlar da Ebû Mûsâ el-Eş'arî'de karar kıldılar.⁶⁸ Şemmâhî bu haberde de Mes'ûdî'de geçen rivayetin bir kısmını kullanıp diğer kısmını dikkate almamıştır. Buna göre okur, Eşter'in Talha ve Zübeyr'den borç aldığı parayı Hz. Osman muhasarasında kullandığı kanısına varacaktır. Ancak Mes'ûdî'deki haber, kaynağından tetkik edildiğinde bu paranın Kûfe valisini şehre sokmamak için girişilen organizasyonda kullanıldığı açıkça görülmektedir. Sonuç olarak Şemmâhî'nin -eğer faklı bir nüshasını kullanmıyorsa- Mes'ûdî'ye isnat ettiği bu rivayeti de çarpıttığı söylenebilir.

⁶⁶ Ya'kübî, *Târîh*, 2/204.

⁶⁷ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/39.

⁶⁸ Mes'ûdî, *Mürûc*, 2/265-266.

2. Farklı Suçlama ve Yorumlar

Araştırmanın bu kısmında iki İbâzî âlimin Hz. Osman dönemine ait farklı iddiaları ve bunlara dair yorumlarına kısaca değinilecektir. Burada da Sâlim'in Kur'ân merkezli ve İbâzî bakış açısıyla hadisleri özlü bir şekilde senetsiz olarak tahlil ettiği; Şemmâhî'nin ise senetli ya da senetsiz olarak hadiseleri kaydettiği, Şîî kaynaklara atıflarda bulunduğu fakat mezkûr kaynaklara büyük oranda sadık kalmadığı görülmektedir.

2.1 Sâlim b. Zekvân'ın İddia ve Yorumları

Sâlim'in, Hz. Osman ile ilgili bütün iddialarında öncelikle Kur'ân âyetlerini kullandığı belirtilmelidir. Sonrasında ise ilgili âyetleri İbâzî bakış açısı ile yorumlamıştır.

Hilafet hususunda, Hz. Osman'ın Müslümanların istişare ve rızası ile halife olduğunu, Allah'ın müsaade ettiği bir süre Kur'ân ve Sünnet üzere icraatta bulunduğunu; zamanı geldiğinde ise dünyaya meylettğini ve Sünnet'i değiştirip bidatler ihdas ettiğini iddia etmektedir.⁶⁹

Sâlim'e göre Hz. Osman, bedevilere ait yağmurlu yerlerden kendisine otlaklar ayırmış, maiyeti ve ailesi buralarda hayvanlarını olatmıştır.⁷⁰ Yine o, Hz. Osman'ın bedevileri haraçtan pay alırlar korkusuyla cihada çıkmaktan menettiğini iddia etmektedir.⁷¹

Hz. Osman'ın, insanların kendisine yönelik eleştirilerini dinlemeleri için casuslar görevlendirdiğini, bu casusların kendisi aleyhine konuşan birisini tespit ettiklerinde ise Hz. Osman'ın bu kişinin fey'ini kestiğini, bu durumda olan bazılarının ise mallarına el koyduğunu, kırbaçlattığını veya ihtiyari bir ceza ile cezalandırdığını kaydetmektedir.⁷²

Sâlim'e göre, Hz. Osman Şâm Valisi Mu'âviye'ye bir mektup yazmış ve bu mektupta Medinelileri nankörlük ve itaatsizlikle itham etmiştir.⁷³ Ardından o, Mısır valisi Abdullah b. Sa'd b. Ebî Serh'a, Medine'den kendisine doğru gelmek üzere yola koyulan Mısırlılar hakkında yazdığı cezai emirler içeren mektubu ve sonrasında yaşananları ele almaktadır. Onun, Mısırlılar için "Müslümanlar" ifadesini kullanması dikkat çekmektedir.⁷⁴

Sâlim, kuşatma esnasında bir kuşatmacının Osman'ın bir adamı tarafından öldürüldüğünü, bu sebeple kisas talep edildiğini fakat Osman'ın bu kişiyi teslim etmediğini kaydetmektedir.⁷⁵

⁶⁹ Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 78.

⁷⁰ Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 80, 82.

⁷¹ Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 80, 82.

⁷² Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 86.

⁷³ Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 86-87.

⁷⁴ Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 86, 88, 90.

⁷⁵ Crone-Zimmermann, *The Epistle of Sâlim*, 90.

2.2 Şemmâhî'nin İddia ve Yorumları

Şemmâhî'nin kaydettiğine göre Hz. Osman halife olduktan sonra Ebû Süfyan: “Ey Ümeyyeoğulları! ...halifeliğin sizin ve çocuklarınız için mutlaka mukadder olacağını ümit ediyorum.” demiş, Osman ise ondan bunu (sözünü, görüşünü) gizlemesini istemiş, ardından da bu sözü değiştirerek muhacir ve ensara ulaştırmıştır.⁷⁶ Şemmâhî -aralarındaki benzerliğe bakıldığında- bu rivayeti Mes‘ûdî’den⁷⁷ almış olmalıdır. Fakat önceki misallerde görüldüğü üzere burada da kelimeler üzerinde değişiklik yaparak ya mezhep taassubu gütmüş ya da istifade ettiği Mürûc nüshasında böyle geçtiği için hadiseyi eserine olduğu gibi almıştır.

Şemmâhî’ye göre Hz. Osman’ın halife seçilmesi üzerine Mikdâd b. el-Esved, Hz. Osman’ı kastederek şunları söyledi: “Rıdvan beyatine katılmayan, Uhud günü (savaş meydanından) kaçan bir adamı başınıza yönetici olarak atamamanız için Allah adına size çağrıda bulunuyorum!” Ammâr ise şöyle dedi: “Müslümanların herhangi bir ayrılığa düşmesini istemiyorsan Ali’ye beyat et!” İbn Ebî Serh ise Abdurrahman’a: “Eğer ihtilaf çıkmasını istemiyorsan Osman’a beyat et!” dedi. O, Hz. Peygamber döneminde irtidat etmişti. Abdullah b. Ebî Rebî’a da “Doğru söyledin.” dedi. Bunun üzerine Hâşimoğulları ve Ümeyyeoğulları tartışmaya dahil oldu. Mahzûmoğullarından birisi Ammâr’a şöyle çıktı: “Ey Sümeyye’nin oğlu! Sen gerçekten haddini aştın. Kureyş’in emir seçme işinden sana ne!”⁷⁸ Ya‘kübî’de, Şemmâhî’nin kaydettiklerinin bir kısmı geçmektedir.⁷⁹

Bu rivayet benzer ifadelerle İbn Şebbe⁸⁰, Taberî⁸¹, İbn ‘Abdirabbih⁸², İbnü’l-Esîr⁸³, Nüveyrî⁸⁴ ve İbn Kesîr’de⁸⁵ zikredilir. A. Muhammed Nur Velî, Taberî’nin şûrâ ve Hz. Osman’a beyate dair rivayetlerini Şîh tarihçi Ebû Mihnef’e dayandırdığını kaydeder.⁸⁶ Netice itibariyle

⁷⁶ Şemmâhî, *Kitâbü’s-Siyer*, 1/29–30.

⁷⁷ Mes‘ûdî, *Mürûc*, 2/268-269.

⁷⁸ Şemmâhî, *Kitâbü’s-Siyer*, 1/29.

⁷⁹ Krş. Ya‘kübî, *Târîh*, 2/187-188.

⁸⁰ İbn Şebbe, *Kitâbü Târîhi’l-Medîneti’l-Münevvere*, thk. Fehim Muhammed Şeltût (Cidde/1399/1979), 3/930-931.

⁸¹ Taberî, *Târîh*, 4/232-233.

⁸² İbn ‘Abdirabbih, *el-İkdü’l-ferîd* (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1404/1983), 5/31.

⁸³ ‘İzzeddîn İbnü’l-Esîr, *el-Kâmil fi’t-târîh*, thk. Ömer Abdüsselâm Tedmurî (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-‘Arabiyyi, 1417/1997), 2/444.

⁸⁴ Ahmed b. Abdilvehhâb en-Nüveyrî, *Nihâyetü’l-ereb fi funûni’l-edeb*, thk. Muhammed Cabir Abdü’l-Ân el-Hînî (Kahire: Dâru’l-Kütüb ve’l-Vesâik el-Kavmî, 1423/2002), 19/384.

⁸⁵ Ebü’l-Fidâ’ İbn Kesîr, *el-Bidâye ve’n-nihâye*, thk. Abdullah b. Abdilmuhsin et-Türkî (Mısır: Dâru Hicr, 1418/1997), 10/211-212.

⁸⁶ Nur Velî, *Eserü’t-teşeyyü’*, 320-321.

Şîî tarihçi Ebû Mihnef ile Nehcü'l-Belâğa şârihi el-Cevyerî'nin gündeme getirdiği bu rivayetin sahih olmadığı ortadadır.⁸⁷

Şemmâhî'nin kaydettiğine göre Osman, Hz. Peygamber'den sonra Ebû Bekir ve Ömer'den, amcası Hakem b. Ebi'l-Âs'ı Medine'ye geri almasını istemişse de onlar bunu yapmaktan imtina etmişlerdir. Hakem, Osman döneminde şarap içmiş ve çokça mal edinmiştir. Şemmâhî suçlamalarını Mes'ûdî'ye atfen sürdürür ve Hakem'in uygun görmediği davranışlarını sıralar, onu Hz. Ömer⁸⁸ ile karşılaştırır.⁸⁹ Fakat Mes'ûdî'de, Hakem'in değil, Hz. Osman'ın büyük bir mal varlığına sahip olduğu geçmektedir.⁹⁰ Anlaşılan Şemmâhî ya farklı bir Mes'ûdî nüshası kullanmış ya da *Mürûcû'z-Zehab*'te geçen bilgileri tahrif ederek mahiyetini değiştirmek gibi etik olmayan bir yola başvurmuştur.

Şemmâhî, Hz. Âişe'nin Halife'yi açıktan lanetlediğini iddia etmektedir. "...İçinizde Firavun ya da onun benzeri birisi var!" dedi. O, bu sözü ile Osman'ı kastediyordu. Bunun üzerine Osman: 'Eğer böyle yapmaya devam edersen senin üzerine kızıl (Rum) ve siyah (Sudanlı) köleleri salarım.' dedi. Hz. Âişe ise ona şunları söyledi: 'Rasûlullah seni lanetlemişti. Ölünceye kadar da senin için istiğfar da bulunmadı.'⁹¹

İlk Şîî kaynaklardan *Kitâbü Süleym*'de ise Hz. Osman'a lanet atfeden kişinin Hz. Ali olduğu geçmektedir. Buna göre;

Osman: 'Ey Hasan'ın babası! Sen ya da şu arkadaşların benim hakkımda bir hadis biliyor musunuz?' diye sordu. Ali de: 'Tabii ki. Ben, Allah Rasûlü'nün sana iki kez lanet ettiğini ve seni lanetledikten sonra Allah'tan senin için istiğfar dilemediğini işittim.' dedi. Bunun üzerine Osman öfkeleni ve: 'Allah'a yemin olsun ben Allah Rasûlü'nden işitmişim. O şöyle diyordu: 'Muhakkak ki Zübeyir dinden dönmüş (mürted) olarak öldürülecektir!' dedi. Selmân-ı Fârisî der ki: Ali bana şunları söyledi: 'Osman doğru konuştu. Çünkü Zübeyr, Osman'ın katlinden sonra bana beyat etti sonra beyatini bozdu ve mürted olarak öldürüldü.'⁹²

Görüldüğü üzere *Kitâbü Süleym*'de hem Hz. Ali'nin dilinden Hz. Osman'a lanet okutulmuş hem de Hz. Osman'ın dilinden Zübeyr b. Avvâm mürted olarka vasıflandırılarak Hz. Ali'ye tasdik ettirilmiştir.

Şemmâhî'nin senetsiz olarak verdiği göre; himaye ehlinin kendisini dövdüğünü, hamile olan hanımının da karnına vurup çocuğunu düşürdüğünü şikâyet etmek üzere bir adam

⁸⁷ Nur Veli, *Eserü't-teşeyyü'*, 324.

⁸⁸ Müellif burada Hz. Ömer için radiyallahü anh dua ibaresini kullanmıştır. Aynı ibareyi hiçbir sahabi için kullanmadığı görülür.

⁸⁹ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/31-32.

⁹⁰ Krş. Mes'ûdî, *Mürûc*, 2/261.

⁹¹ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/37-38.

⁹² Süleym b. Kays, *Kitâbü Süleym b. Kays el-Hilâlî*, thk. Muhammed Bâkır el-Ensârî (Kum: Matbaatü'l-Hâdî, 1420/2000), 162.

Osman'a geldi. Osman ise ona: "Ne yapayım, hanımını hamile olarak sana geri mi çevireyim!" dedi. (Bu sırada) ona bir Basralı gelmişti. Basralı dedi ki: "Vallahi bugünden sonra Osman'dan hiçbir kimse için talepte bulunmayacağım."⁹³ Fakat böyle bir rivayete kaynaklarda tesadüf edilmemiştir.

Şemmâhî, bazı sahâbîlerin Hz. Osman'ı sert bir şekilde eleştirdiklerini iddia etmektedir. Mesela Huzeyfe insanların ona karşı en sert olanlarındandı. İnsanlar aleyhine alenen konuşunca Osman minbere çıkarak:

Rasûlullah Hâşimoğullarını, Ebû Bekir Temîmoğullarını, Ömer ise Adıyyoğullarını başkalarına tercih etti, onları üstün tuttu. Bana da Ümeyyeoğulları düşer. Beni (bu sebeple) kınıyorsunuz. Vallahi onurunuz kırılıp zelil olsanız da mutlaka ve mutlaka onlara ayrıcalık tanıyacak ve kendilerine ikramda bulunacağım. Eğer cennet elimde olsaydı kesinlikle diğer insanlardan önce onları oraya sokardım." dedi. Bunun üzerine Ammâr dedi ki: "O vakit benim, Rasûlullah'ın, Ebû Bekir ve Ömer'in onuru kırılacak." Osman ona: "Allah senin de Ebû Bekir'in de Ömer'in de gururunu kırsın, zelil etsin." şeklinde cevap verdi ve ona saldırarak ayağıyla çiğnedi. Sonunda onun altından Ammâr'ı çekip çıkardılar. O, dayaktan bayılmıştı ve bağırsakları patlamıştı (fitik olmuştu). Halbuki onlar (Ümeyyeoğulları) Rasûlullah'ın: "Ey Yâsir ailesi, size vaat edilen yer cennettir!" dediğini biliyorlardı.⁹⁴

Kaynaklarda bu haliyle geçmeyen rivayetin aslında iki rivayetin cemedilmesiyle inşa edildiği söylenebilir.⁹⁵

Şemmâhî insanların Osman'a karşı en sert olanlarından birisinin Abdurrahman b. Avf olduğunu kaydetmektedir. Öyle ki o, Osman'a şöyle demiştir: "Eğer yaşarsam seni bu işe atadığım gibi mutlaka seni bu işten azledeceğim." Ancak çok geçmedi ki vefat etti. Abdurrahman, Osman cenaze namazını kıldırmasın diye gizlice defnedilmesini emretti. Böyle de defnedildi. Bunun üzerine Osman onun oğluna kötü sözler söyledi. İçlerinden birisi: "Cenaze namazını senin kıldırmanı hoş karşılamadı." deyince de onu dövmek istedi.⁹⁶

Şemmâhî'nin İbn Avf'a atfettiği sözler muteber kaynaklarda geçmemektedir. Ancak *Kitâbü Süleym*'deki bir dipnotta muhakkik tarafından yer verilmiştir ki o, bu sözü Muhammed

⁹³ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/36-37.

⁹⁴ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/38.

⁹⁵ İlki için bk. İbn Sa'd, *Tabakât*, 3/248; Ahmed b. Hanbel, *Müsned el-İmâm Ahmed b. Hanbel*, thk. Şuayb el-Arnâvût (Kâhire/Müessesetü Kurtuba, 1375/1955), 1/62; İbn Şebbe, *Târîhu Medîne*, 3/1098; Belâzürî, *Ensâbü'l-Şerâf*, thk. Süheyl Zükkâr - Riyâd ez-Ziriklî (Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1417/1996), 1/161; İbn 'Asâkir, *Târîhu Dumaşk*, thk. Amr b. Garâme el-Amrî (Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1415/1990), 43/370; 'İzzeddîn İbnü'l-Esîr, *Üsdü'l-gâbe fî ma'rifeti's-sahâbe*, thk. Ali Muhammed Muavviz, Âdil Ahmed (Beyrut: Dâru'l-Kütübü'l-İlmî, 1415/1994), 3/583; Zehebî, *Târîhu'l-İslâm ve vefeyâtü'l-meşâhîri ve'l-a'lâm*, thk. Ömer Abdüsselâm et-Tedmürî (Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî, 1413/1993), 3: 571-572; İbn Kesîr, *el-Bidâye*, 10/290-291. Diğer rivayet için bk. Yunus Akyürek, *Ammâr b. Yâsir ve Fitne Dönemi* (Bursa: Emin Yayınları, 1. Basım, 2019), 104-120.

⁹⁶ Şemmâhî, *Kitâbü's-Siyer*, 1/38.

Bâkır el-Meclisî'nin (öl. 1110/1698 ?) Şîî-İmâmî rivayetlerin tamamını içine alan Arapça derleme eseri *el-Bihâru'l-Envâr'a*⁹⁷ (C.8 s.319) atfetmiştir.⁹⁸ Meclisî'nin ölümü Şemmâhî'den yaklaşık bir buçuk asır sonra gerçekleştiğine göre Şemmâhî'nin bu sözü meçhul bir Şîî-İmâmî kaynaktan aldığı sonucuna varılabilir.

Sonuç

Çalışmada, aralarında takriben sekiz yüzyıl bulunan İbâzî âlimlerden, Sâlim b. Zekvân'ın *es-Sîre*'si ile Şemmâhî'nin *Kitâbü's-Siyer*'inde Hz. Osman dönemine dair kaydettikleri tetkik edilmiştir.

İki müellifin kendilerine özgü usul ve yaklaşımlara sahip olduğu belirtilmelidir. Buna göre Sâlim, Hz. Osman ve dönemini İbâzî ilkeler üzerinden ve salt anlamda Kur'ân'a dayalı sert bir üslupla değerlendirmiş; Hz. Osman'ı doğrudan tekfir etmese de yanlış bulduğu uygulamalarını zikrettikten sonra bu hatalara işaret eden ve bu yanlış davranışlarda bulunanları kâfir, fâsık ve zalim olarak niteleyen âyetleri peşi sıra zikretmiştir. Yine onun, konuyu ele alırken herhangi bir senet kullanmadığı görülmektedir. Eserini 70/689 yılı başında telif ettiği varsayıldığında; kaydettiklerinden bir kısmını -zayıf bir ihtimal de olsa- Hz. Osman dönemine dair şahit olduklarından, hadiselerle bizzat tanıklık edenlerden ya da onları dinleyenlerden aktardığı varsayılabilir. Fakat siyer ve hadis metinlerinin tedvini arifesine denk gelen bu tarihlerde Sâlim'in herhangi bir senet kullanmaması bu bakımdan mazur görülemez. Sâlim, döneme dair verdiği bilgilerin bir kısmında şahıs, olay ve mekân ismi vermemiş, bunun yerine görüşünü desteklediğine inandığı âyetleri anlatımın sonuna ilave etmiş; böylece İbâzî öğretiyi merkeze alarak sert ifadelerle itikadi ve ahlaki çıkarımlara varabilmiştir. Ayrıca onun mezkûr dönemi ele alırken Hz. Peygamber'in sünnetine nadiren işaret ettiği görülmektedir.

Şemmâhî, Hz. Osman'ın şahsını, uygulamalarını ve valileri başta olmak üzere Ümeyyeoğullarını eleştirdiği bölümde sadece Mes'ûdî'nin *Mürûcü'z-zehab ve me'âdinü'l-cevher* isimli eserinden istifade etmiştir. Yaşadığı yüzyıl itibariyle döneme dair kaleme alınan kaynak ve rivayetlere ulaşması mümkün iken *Mürûcü'z-zehab* dışında bir esere atıfta bulunmaması ve sadece iki-üç senet kullanması düşündürücüdür. Farklı bir Mes'ûdî nüshasından istifade ettiği ihtimal dahilinde ise de onun, Mes'ûdî'nin adını kullanarak Hz. Osman, akraba ve valileri hakkında olumsuz bir kanaat oluşturmak maksadıyla rivayetler üzerinde bilinçli bir tahrifatta bulunduğu söylenebilir. Onun, Ammâr b. Yâsir'in fitık olana kadar Hz. Osman tarafından dövülmesi anlatımında olduğu gibi birkaç rivayeti birleştirerek yeni bir metin inşa etmeye çalıştığı da görülmektedir. Aynı şeyi, kaynağını belirtmeden alıntıladığı diğer rivayetler için

⁹⁷ Mustafa Öz, "Bihârü'l-Envâr", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2002), 6/139.

⁹⁸ Bk. Süleym, *Kitâbü Süleym*, 77.

de yapmış olması muhtemeldir. Zira Hz. Osman'a dair kullandığı suçlayıcı birçok rivayet ana kaynaklarda geçmediği gibi akıl ve izan sınırlarını da zorlamaktadır.

Şemmâhî, Hz. Osman dönemini aktarırken Ya'kübî'ye atıfta bulunmamışsa da kullandığı rivayetlerin Ya'kübî'de geçen rivayetlerle belli oranlarda benzerlikler gösterdiği anlaşılmaktadır.

Şemmâhî'nin, kullandığı Mes'ûdî rivayetlerini tahrif etmesinden hareketle Sâlim'in ondan daha ilkeli ve dürüst olduğunu söylemek gerekir. Ancak kaynak ve senet kullanmayan, üstelik görüşlerini âyetlerin zahiri ile teyit etmeye çalışan Sâlim'in de bu açıdan ilmî bir duruş sergilediğini söylemek zordur.

Bu çalışmanın, tarih alanındaki Şîî ve Hâricî temel kaynaklarının bütün boyutlarıyla incelenmesi ve yorumlanmasının önünü açacak yeni araştırmalara katkı sunması ve rehberlik etmesi beklenmektedir.

Kaynakça

- Abdülhamîd, Sâib. *Mu'cemü Müerrihî's-Şî'a: el-İmâmiyye - ez-Zeydiyye - el-İsmâ'iliyye*. 2 Cilt. Kum: Müessesetü Dâireti Maârifî'l-Fıkhî'l-İslâmî, 1424/2004.
- Ağarı, Murat. "Ya'kübi". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 43/287-288. İstanbul: TDV Yayınları, 2013.
- Ahmed b. Hanbel, *Müsned el-İmâm Ahmed b. Hanbel*. thk. Şuayb el-Arnâvût - Âdil Mürşid. 45 Cilt. Kâhire: Müessesetü'r-Risâle, 1421/2001.
- Akyürek, Yunus. *Ammâr b. Yâsir ve Fitne Dönemi*. Bursa: Emin Yayınları, 1. Basım, 2019.
- Avcı, Casim. "Mes'ûdî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 29/353-355. Ankara: TDV Yayınları, 2004.
- Belâzürî. *Fütûhu'l-büldân*. Beyrut: Dârun ve Mektebetü'l-Hilâl, 1408/1987.
- Belâzürî. *Ensâbü'l-eşraf*. thk. Süheyl Zükkâr - Riyâd ez-Ziriklî. 13 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Fıkr, 1417/1996.
- Benras, Mahmoud. "İbadiyye Mezhebi ve Gizlilik Düşüncesi (Takiyye)". *Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 9/2 (01 Aralık 2022): 511-529. <https://doi.org/10.46353/k7auifd.1173175>.
- Crone, Patricia – Zimmermann, Fritz. *The Epistle of Sâlim Ibn Dhakwân*. Oxford: Oxford University Press, 1. Basım, 2001.
- Çalışkan, Necmettin - Okşar, Yusuf. "Hâricîlik Anlayışının Kökenleri ve Günümüzdeki Yansımaları". *Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 7/1 (2020), 99-124.
- Dercînî. *Tabakâtü'l-meşâ'ih bi'l-Magrib*. thk. İbrâhim Tallây. 2 Cilt. Kosantîne, 1397/1977.
- Halîfe b. Hayyât. *Târîhu Halîfe b. Hayyât*. thk. Ekrem Ziyâ el-Umerî. Beyrut: Dâru'l-Kalem, 1397/1977.
- İbn Abdilhakem, Ebü'l-Kâsım. *Fütûhu Mısır ve ahbâruhâ*. thk. Muhammed el-Huceyrî. Beyrut: Dâru'l-Fıkr, 1416/1996.
- İbn 'Abdirabbih. *el-İkdü'l-ferîd*. 8 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmî. 1404/1983.
- İbn 'Asâkir, Ebû Muhammed. *Târîhu Dimaşk*. thk. Amr b. Garâme el-Amrî. 80 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Fıkr, 1415/1990.
- İbn Hacer, el-'Askalânî. *Lisânü'l-mîzân*. thk. Abdülfettâh Ebû Ğudde. 10 Cilt. b.y.: Dâru'l-Beşâiri'l-İslâmî, 1423/2002.
- İbn Kesîr, Ebü'l-Fidâ'. *el-Bidâye ve'n-nihâye*. thk. Abdullah b. Abdilmuhsin et-Türkî. 21 Cilt. Mısır: Dâru Hicr, 1418/1997.
- İbn Sa'd. *Tabakâtü'l-kübrâ*. thk. İhsân Abbâs. 8 Cilt. Beyrut: Dâru Sâdır, 1388/1968.
- İbn Şebbe. *Kitâbü Târîhi'l-Medîneti'l-Münevver*. thk. Fehim Muhammed Şeltût. 4 Cilt. Cidde: 1399/1979.
- İbnü'l-Esîr, 'İzzeddîn. *el-Kâmil fi't-târîh*. thk. Ömer Abdüsselâm Tedmurî. 10 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-'Arabî. 1417/1997.
- İbnü'l-Esîr, 'İzzeddîn. *Üsdü'l-gâbe fi ma'rifeti's-sahâbe*. thk. Ali Muhammed Muavviz - Âdil Ahmed. 8 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1415/1994.
- İbnü'n-Nedîm. *el-Fihrist*. thk. İbrahim Ramazan. Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, 1417/1997.

- Kutlu, Sönmez. “Salim b. Zekvân’ın es-Sire Adlı Eserindeki Mürcie İle İlgili Kısımın Tercümesi”. *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 35/1 (1996), 467–475.
- Mes’ûdî. Ali b. el-Hüseyn. *Mürûcû’z-zehab ve me’âdinü’l-cevher*. thk. Kemal Hasen Mer’î. 4 Cilt. Beyrut: el-Mektebetü’l-‘Asrî. 1425/2005.
- Nur Veli. Abdülaziz Muhammed. *Eserü’t-teşeyyü’ ‘ale’r-rivâyâtî’t-târîhiyye fi’l-karnî’l-evvelî’l-hicriyyi*. Medine: Dâru’l-Hudeyrî. 1. Basım, 1415/1994.
- Nüveyrî. Ahmed b. Abdilvehhâb. *Nihâyetü’l-ereb fî funûni’l-edeb*. thk. Muhammed Cabir Abdü’l-Ân el-Hînî. 33 Cilt. Kahire: Dâru’l-Kütüb ve’l-Vesâik el-Kavmî. 1423/2002.
- Özdoğan, Kevser. “Ya’kubî ve Şiîliği Üzerine”. *Bilimname* 3 (2019), 355–387. <https://doi.org/10.28949/bilimname.550445>
- Öz, Mustafa. “Bihârü’l-Envâr”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 6/139-141. İstanbul: TDV Yayınları, 2002.
- Öz, Mustafa. “Kitâbü’s-Siyer”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 26/115. Ankara: TDV Yayınları, 2002.
- Öz, Mustafa. “Sâlim b. Zekvân”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Ek-2/464. Ankara: TDV Yayınları, 2019.
- Süleym b. Kays, *Kitâbü Süleym b. Kays el-Hilâlî*. thk. Muhammed Bâkır el-Ensârî. Kum: Matbaatü’l-Hâdî. 1. Basım, 1420/2000.
- Şemmâhî. *Kitâbü’s-Siyer*. thk. Ahmed b. Suûd es-Seyâbî. 2 Cilt. Maskat: Vizaratü’t-Türâs ve’s-Sekâfe, 2. Basım, 1407/1987.
- Ṭaberî. *Târîhu’r-rusûl ve’l-mülûk*. thk. Muhammed Ebü’l-Fadl İbrahim. 11 Cilt. Beyrut: Dâru’t-Türâs, 1387/1967.
- Ya’kubî. *Târîhu’l-Ya’kubî*. thk. M. T. Houtsma. 2 Cilt. Leiden: Brill, 1300/1883.
- Zehebî. *Târîhu’l-İslâm ve vefeyâtü’l-meşâhîri ve’l-a’lâm*. thk. Ömer Abdüsselâm et-Tedmurî. 52 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-‘Arabî. 1413/1993.